

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

TESIS

Oleh

AHMAD SYAHYADI

NPM : 22-040 MH

Konsentrasi : Hukum Publik

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

BENGKULU

2024

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Pada Program Studi Magister Hukum

Oleh

AHMAD SYAHYADI

NPM : 22-040 MH

Konsentrasi : Hukum Publik

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

BENGKULU

2024

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Tesis :ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT)**

Nama : AHMAD SYAHYADI

NPM : 22-040 MH

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan
Penguji dalam ujian tesis

Tim Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alauddin, S.H.,M.H

Dr. Laily Ratna, SH., MH

Mengetahui

Dr. Ashibly.S.H.,M.H

Ketua Program Studi

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT)**

Nama : AHMAD SYAHYADI

NPM : 22-040 MH

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal _____ dan Dinyatakan _____

Tim Penguji

Nama : ()

Ketua :

Nama : ()

Anggota :

Nama : ()

Anggota :

Nama : ()

Anggota :

Mengetahui

Dr. Ashibly.S.H.,M.H
Ketua Program Studi

**PERNYATAAN TESIS DAN SUMBER INFORMASI
SERTA PENGALIHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul **ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)** adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Selanjutnya dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui dan memberikan izin kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan;
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan dan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz, tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta (hak moral).
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Bengkulu, Juli 2024

**Ahmad Syahyadi
22-040 MH**

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2024 ini ialah **ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**. Terima kasih penulis ucapkan kepada bapak **Dr. Allaudin, S.H.,M.H** dan **Bapak Dr. Ashibly.S.H.,M.H** selaku pembimbing yang telah banyak memberi masukan dan saran dalam penulisan tesis ini. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan para pihak yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bengkulu, Juli 2024

Penulis

ABSTRAK

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis landasan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari hukum positif di Indonesia serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan sumber data primer berupa perundang-undangan serta data sekunder berupa menelaah buku, pendekatan konseptual dan analitis, serta teknik analisis data melalui data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2004 berkaitan dengan adanya perlindungan hak-hak korban dan juga keluarganya atas penegakan hukum kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi. Dibutuhkan pula kondisi sarana serta prasarana pendukung penegakan hukum yang bebas dan bersih dari korupsi, suap dan kolusi di seluruh jajaran lembaga penegak hukum, layanan sosial dan layanan publik yang terkait dalam hal meminimalisir atau pun juga pengurangan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi kejadian kekerasan dalam rumah tangga meliputi budaya patriarki di mana peran laki-laki dianggap lebih dominan daripada perempuan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kemiskinan jugalah yang menyebabkan perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Disisi lain faktor eksternal juga menjadi faktor yang mempengaruhi dimana pandangan masyarakat dan aparat hukum yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi seringkali menjadi penghambat upaya penyelesaian secara pidana.

Kata Kunci : Kekerasan dalam rumah tangga, Tindak Pidana, Faktor.

ABSTRACT

The results of this research aim to determine and analyze the legal basis for cases of domestic violence in terms of positive law in Indonesia as well as to determine and analyze the inhibiting factors in law enforcement regarding criminal acts of domestic violence. This research uses a normative method with primary data sources in the form of legislation and secondary data in the form of reviewing books, conceptual and analytical approaches, as well as data analysis techniques through secondary data. The results of this research explain that Law of the Republic of Indonesia number 23 of 2004 is related to the protection of the rights of victims and their families regarding law enforcement for crimes of domestic violence. So it requires a strong commitment with high respect for the values of justice, non-discrimination and human rights as guaranteed by the constitution. There is also a need for supporting facilities and infrastructure for law enforcement that are free and clean from corruption, bribery and collusion at all levels of law enforcement agencies, social services and related public services in terms of minimizing or also reducing cases of criminal acts of domestic violence. In addition, factors that influence the incidence of domestic violence include a patriarchal culture where men's role is considered more dominant than women's. Apart from that, low levels of education and poverty also make women very vulnerable to becoming victims of domestic violence. On the other hand, external factors are also influencing factors, where the views of society and legal officials who consider domestic violence as a personal problem often become an obstacle to efforts to resolve it criminally.

Keywords: Domestic violence, Crime, Factors.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar

Halaman Sampul Dalam

Lembar Persetujuan dan Pengesahan	i
Lembar Pengesahan Sidang Tesis	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Prakata.....	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Daftar Isi.....	vii

BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Penelitian	10

BAB II. TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KDRT.....	24
A. Keluarga.....	24
B. Tinjauan Umum Penegasan Hukum	28
C. Tindak Pidana	35
D. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44

BAB III. METODE PENELITIAN.....	74
A. Jenis Penelitian	74
B. Pendekatan Penelitian	74
C. Sumber Data	76
D. Pengumpulan Bahan Hukum	76
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	77

BAB IV. ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KDRT	78
A. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia	78
B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	90

BAB V. PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya selalu membutuhkan manusia lainnya, kebutuhan akan manusia lainnya ini menimbulkan hubungan yang saling berkaitan dan ketergantungan satu individu dengan individu lainnya, bentuk hubungan ini biasa kita temukan dalam lingkungan keluarga.

Keluarga merupakan satu lingkup lingkungan sosial terkecil yang dimiliki setiap individu. Meskipun dalam lingkup kecil, namun hubungan yang terbangun antar anggota keluarga lebih erat dan intim. Tidak heran, jika keluarga disebut sebagai sistem pendukung yang terbaik. Di mana antar anggota keluarga akan saling memberikan dukungan baik dan penuh dalam segala kondisi.¹

Secara psikologis keluarga merupakan sekumpulan orang yang hidup secara bersama-sama dengan tempat tinggal serta memiliki lingkungan yang sama pula sehingga pada proses kehidupan tersebut masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin yang kuat, dimana atas pertautan batin tersebut terjadi atas saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan juga saling menyerahkan diri.

¹ Merdeka.com, "Keluarga Adalah Kelompok Orang Yang Terikat Hubungan Darah, Ketahui Fungsinya," 2022, <https://www.merdeka.com/jateng/keluarga-adalah-kelompok-orang-yang-terikat-hubungan-darah-ketahui-fungsinya-klm.html>.

Sementara secara paedagogis, keluarga adalah persekutuan hidup yang dijalin dan juga terjalin berdasarkan landasan kasih sayang antara sepasang atau dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan dengan sebuah ikatan pernikahan dimana pernikahan tersebut memiliki maksud dan tujuan untuk saling menyempurnakan kehidupan rumah tangga, yang mana tiap-tiap pribadi memiliki kedudukan, tugas dan juga tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan antara satu dengan yang lainnya.²

Selain hal di atas rumah tangga juga dapat dikatakan sebagai sebuah susunan atau jaringan yang hidup dari sebuah lingkup kehidupan manusia yang sudah diperkecil, dalam hal ini pemeparan diatas bertujuan untuk mengekalkan atau menghasilkan sebuah keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga.

Rumah tangga dalam hal ini, tidak hanya terbentuk sebagai tempat tinggal belaka saja, tetapi dalam hal ini rumah tangga yang dimaksudkan juga terbentuk sebagai sebuah lambang tempat aman, tempat sebagai tempat menentramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai tempat ternyaman seseorang dalam merencanakan sebuah kehidupan yang bahagia, sebagai tempat tentram dan sebagai tempat sejahtera.

Terbentuknya atas sebuah keluarga atau rumah tangga tersebut tidaklah terlepas dari konsep sebuah relasi peran. Dimana konsep yang

² Moh Haitami Salim, "Pendidikan Agama Dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga Dalam Membangun Generasi Bangsa Yang Berkarakter," (*No Title*), 2013. hlm 76

dimaksud disini ialah hubungan peran yang muncul secara otomatis dan dapat dipahami oleh setiap individu melalui sebuah proses sosial, bahkan hal ini juga terbentuk sedari masa masih kecil. Pada proses sosial yang terjadi ini, setiap individu belajar untuk mengetahui apa yang diinginkan keluarganya. Sehingga pada akhirnya konsep tersebut diatas akan membawa individu tersebut pada kesadaran atas apa dan yang akan adanya kebutuhan yang diinginkan.³

Terlepas dari konsep kehidupan, sebuah keluarga dalam sebuah kehidupan rumah tangga diatas, realita yang dapat kita lihat pada kenyataannya bahwa perjalanan kehidupan berumah tangga pasti akan mengalami yang namanya pasang surut, selain pasang surut, dalam kehidupan berumah tangga juga tidak selalu berjalan dengan harmonis, sehingga atas ketidak harmonisan ini lah, yang sering dan juga merupakan penyebab atas berujungnya konflik dalam kehidupan berumah tangga itu sendiri.

Dimana konflik pemicu ketidak harmonisan ini, biasanya kebanyakan di latarbelakangi dan dilandasi oleh ketidak cocokan antara satu sama lain, selain hal tersebut ketidak cocokan ini juga seringkali berlandaskan atas perekonomian, sehingga berdasarkan atas dari ketidak harmonisan yang terjadi ini dapat melahirkan dan menimbulkan sebuah dan juga beberapa tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekerasan fisik maupu non fisik.

³ William J Goode, "Sosiologi Keluarga (The Family)," *Terjemahan Laila Hanom Hasyim. Jakarta: Bumi Aksara, 1995. hlm 01*

Kekerasan fisik maupun non fisik ini sering kali dilakukan bersamaan dengan apa yang termasuk dalam tindak pidana⁴. Berkaitan dengan kekerasan fisik yang sering kali terjadi di dalam sebuah hubungan rumah tangga sudah sepatutnya pelaku harus diproses sesuai aturan hukum yang ada.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Pasal 1

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk *Statistik Kriminal 2023*, tren atas kasus kejahatan terhadap fisik atau badan, yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita singkat menjadi KDRT di Indonesia lebih cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Diana jumlah kasus KDRT di Indonesia sepanjang tahun 2022 dapat mencapai 5.526 kasus per tahun. Dimana jumlah ini dapat terlihat menurun dibanding

⁴ Moerti Hadiati Soeroso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis," (*No Title*), 2010. hlm 1

⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jakarta: Rineke Cipta*, 2004.

periode tahun 2021 dan tahun 2020 yang masing-masing sebanyak 7.435 kasus dan 8.104 kasus.⁶

Namun, berdasarkan data *statistic* nasional yang telah dipaparkan dan juga dijelaskan diatas, pada kenyataannya seperti yang kita ketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini menjadi sebuah fenomena atau sebuah kejadian yang sering kali dianggap dan juga diterima sebagai sebuah hal-hal yang “biasa”, bahkan seringkali dianggap biasa-biasa saja bahkan tindakan-tindakan yang terjadi tersebut dipandang sebagai sebuah urusan internal keluarga yang bersangkutan di sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia ini.

Bahkan atas tindakan kekerasan tersebut memiliki banyak analogi-analogi dan juga pendapat-pendapat yang mana menjelaskan dan juga memiliki beberapa anggapan persepsi yang menjelaskan bahwa “kekerasan” tersebut merupakan bagian dari sebuah pendidikan dan juga sebuah pembinaan yang dilakukan dan yang sudah seharusnya di terapkan dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Hal ini juga lah yang menjadi dan merupakan sebuah ironi yang dapat dikategorikan miris atas sebuah hakikat terbentuknya sebuah rumah tangga.⁷

Sehingga, dilihat diatas seringkali tindak kekerasan jenis diatas ialah merupakan satu tindak kekerasan dan/atau merupakan sebuah perbuatan kekerasan yang sangat sulit untuk diungkapkan, hal tersebut dikarenakan

⁶ Databoks, “Tren Kasus KDRT Di Indonesia Cenderung Menurun Dalam Lima Tahun Terakhir,” 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/19/tren-kasus-kdrt-di-indonesia-cenderung-menurun-dalam-lima-tahun-terakhir#:~:text=Jumlah kasus KDRT di Indonesia sepanjang 2022 mencapai 5.526 kasus,alias sebelum pandemi Covid-19.>

⁷ Soeroso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis.”

sudah cukup banyak pihak yang menganggap dan beranggapan kekerasan yang terjadi merupakan hal yang biasa terjadi, bahkan tindakan-tindakan yang terjadi tersebut dianggap menjadi bagian dari pendidikan dasar yang dilakukan suami pada istri. Pelaku dalam hal ini memiliki artian keluarga seringkali menjadikan dan juga menganggap dan berpatokan bahwa apa yang telah terjadi dalam urusan keluarga adalah sebuah bentuk hak pribadinya, sehingga orang lain tidak perlu tahu dan tidak berhak atas ikut campur.

Dalam penyelesaian konflik, suami istri dalam hubungan perkawinan seringkali saling mempertahankan egonya masing – masing dan mau menang sendiri, sehingga pada akhirnya akan ada yang menjadi korban dalam konflik tersebut dan hubungan perkawinan pun menjadi tidak harmonis. Hubungan perkawinan yang tidak harmonis juga mengakibatkan adanya kekerasan di dalamnya seperti kekerasan secara fisik, psikis, seksual, emosional, bahkan penelantaran rumah tangga. Hal ini disebut dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan persoalan domestik atau privat yang tidak boleh diketahui orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.⁸ Maka kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah yang serius dan menjadi perhatian bagi pemerintah. Dengan demikian dibuat

⁸ Nys Arfa, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Inovatif* Vol. VII Nomor 2, 2014, hlm. 47.

dan disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menjadi acuan dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dirasa terlalu ringan dan sudah tidak relevan lagi di masa sekarang untuk menjerat si pelaku.⁹ Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana khusus yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang terdapat di dalam KUHP.

Rumah tangga diharapkan memiliki hubungan yang harmonis, damai sejahtera serta jauh dari konflik sehingga adanya rasa aman, nyaman dan tentram dalam suatu keluarga. Dengan demikian rumah tangga memiliki tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun, pada kenyataannya rumah tangga sering tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti adanya konflik yang terjadi dalam suatu rumah tangga.

Dalam penyelesaian konflik, suami istri dalam hubungan perkawinan seringkali saling mempertahankan egonya masing – masing dan mau menang sendiri, sehingga pada akhirnya akan ada yang menjadi korban dalam konflik

⁹ Dewi Karya, “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri”, aDIH, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 Nomor 17, 2013, hlm. 36.

tersebut dan hubungan perkawinan pun menjadi tidak harmonis. Hubungan perkawinan yang tidak harmonis juga mengakibatkan adanya kekerasan di dalamnya seperti kekerasan secara fisik, psikis, seksual, emosional, bahkan penelantaran rumah tangga. Hal ini disebut dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT.

Dilihat dari data studi kasus diatas juga menjelaskan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi momok menakutkan di kalangan masyarakat, dimana selain menjadi momok yang menakutkan kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan tersebut membuktikan bahwa maraknya kasus kekerasan tersebut mencerminkan akan kesadaran hukum di kalangan masyarakat terutama keluarga atau rumah tangga masih sangat lah kurang .

Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan dampak yang merugikan. Adapun dampak dari kekerasan yang terjadi diantaranya yaitu, mengalami sakit fisik dan tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya dan fisik yang lemah, mengalami ketergantungan kepada suami yang telah menyiksa dirinya. mengalami stres, trauma dan depresi yang kuat, dan peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi.

Korban KDRT rentan mengalami femicide. Pola kekerasan tidak berhenti saat dalam masa perkawinan, tetapi pasca perceraian masih berlanjut yang disebut sebagai kasus kekerasan mantan suami. Kekerasan terhadap perempuan tersebut menjadi kejahatan yang memiliki dimensi yang luas, karena bukan hanya terjadi di ruang privat namun juga di ruang publik.

Selain itu, sering pula terjadi pelaporan balik kepada istri ketika istri melaporkan suami.

Dengan pemikiran diatas juga menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat membutuhkan perhatian yang lebih oleh aparat penegak hukum kita. Berdasarkan latar belakang diatas sehingga penelitian ini akan membahas masalah tersebut dengan judul **“ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KDRT ”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut, didapati identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia ?
2. Apakah Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Landasan hukum Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor Penghambat Dalam

Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
2. Secara praktis, hasil penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat mampu memberikan informasi kepada setiap kalangan ahli dan/atau praktisi hukum dan masyarakat tentang landasan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari hukum positif di Indonesia serta faktor penghambat atas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Absolut

Secara konseptual, teori pembedaan yang diterapkan ini dijatuhkan dikarenakan adanya seseorang yang telah melakukan sebuah tindak kejahatan, dimana tindak pidana atau tindak kejahatan tersebut menjadi sebuah akibat mutlak yang harus ada dan menjadi sebuah bentuk pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan.

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Kent dan juga Hegel

dimana berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut teori ini dijatuhkan dengan dalil bahwa hanya semata-mata dikarenakan orang atau individu-individu telah melakukan sebuah kejahatan atau tindak pidana.

Teori ini terlahir berdasarkan pada sebuah pemikiran bahwa tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana disini juga bertujuan sebagai tuntutan mutlak dalam artian pidana bukan hanya sekedar sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi sebuah keharusan dimana dengan kata lain hakikat pidana adalah sebuah pembalasan.¹⁰

Berkaitan dengan penjelasan diatas teori absolut memiliki pandangan bahwa pemidanaan merupakan sebuah pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga pandangan yang tergambar atas pandangan ini akan berorientasi pada perbuatan dan juga terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

Atas teori ini berorientasi dan juga mengedepankan bahwa sanksi yang ada di dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata dikarenakan orang-orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga dalam hal ini sanksi hanya bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan akan rasa keadilan itu sendiri.

Menurut Johanes Andenaes teori absolute ini tercipta untuk memuaskan suatu tuntutan keadilan, dimana pidana terbentuk tidak

¹⁰ DR. Fajar Ari Sudewo, SH, MH , "Penalogi dan Teori Pemidanaan." hlm 31

hanya dilaksanakan semata-mata sebagai sebuah sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakatnya, tetapi juga dalam segala hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan tersebut telah melakukan suatu kejahatan, sehingga setiap orang sudah seharusnya menerima ganjaran atas dan seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak seharusnya tetap ada pada anggota masyarakat.¹¹

Andi Hamzah mengemukakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Dimana kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhi pidana, sehingga pidana secara mutlak ada karena dilakukannya suatu kejahatan dengan tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuan pidana.¹²

Berdasarkan atas teori ini mempertegas bahwa pembedanaan memiliki beberapa tujuan pembedanaan, dimana atas tujuan dari pembedanaan ini ialah :

- Tujuan pidana ialah semata-mata hanya sebagai dan untuk sebuah pembalasan
- Pembalasan yang dimaksud disini memiliki tujuan utamanya yaitu hal-hal yang tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lainnya diluar konteks yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan

¹¹ Perlindungan Korban Melalui Proses Pembedanaan Muladi, "Dalam Muladi Dan Barda Nawawi Arief," *Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya*, 1992. hlm 11

¹² Hamzah Andi, "Sistem Pidana Dan Pembedanaan Indonesia," *Jakarta: Pradnya Paramita* 199 (1993). hlm 2

peraturan yang terkait

- Kesalahan dalam hal ini merupakan satu-satunya syarat terciptanya pidana
- Pidana dalam artian pada saat ini sudah seharusnya disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- Pidana pada konsep ini melihat ke belakang, dimana merupakan pencelaan yang murni dengan tujuan tidak untuk memperbaiki, dan mendidik ataupun memasyarakatkan kembali si pelanggar ini

Teori ini juga menjelaskan lebih lanjut bahwa pembalasan memiliki artian bahwa hutang si penjahat telah dibayarkan kembali, sedangkan terkait dengan penebusan dosa atas hal tersebut mengandung arti bahwa si penjahat harus membayar kembali hutangnya.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Arsitoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

1. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
2. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan

konkret, maka dalam hal ini sudah seharusnya hakim menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat kedalam peristiwa-peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.¹³

Menurut John Rawls, keadilan disini ialah sebuah fairness (justice as fairness), dimana : Keadilan berarti sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” sehingga hal tersebut terpisah dari prosedur itu sendiri. Dimana keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dilihat dari sistem (atau juga atas proses) itu sendiri.¹⁴, berkaitan dengan keadilan, disini keadilan memiliki dua prinsip yaitu :

1. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup:
 - Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
 - Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
 - Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

¹³ Hyronimus Rhiti, “Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme),” *Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya*, 2015. hlm 86

¹⁴ Rhiti., hlm 87

2. Prinsip kedua yaitu : prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity).

Menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan suatu bentuk tertib social tertentu sebagai suatu bentuk perlindungan atas usaha tertentu untuk mencari kebenaran yang berkembang. dikarena sebuah keadilan menurutnya merupakan keadilan yang memiliki kemerdekaan, keadilan demokrasi, keadilan perdamaian serta keadilan yang toleransi.¹⁵

Hal ini berlaku juga untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan dan juga di lingkungan masyarakat, dimana dari tahun ketahun kejahatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut mengalami trand yang sangat meningkat dan juga penyebaran kualitas yang sangat pesat.

3. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatife merupakan wujud dari sebuah ketertiban yang ada di dalam lingkungan masyarakat, sehingga Koeswadji berpendapat bahwa tujuan pembedanaan sebagai berikut :¹⁶

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (dehandhaving van de maatschappelijke orde);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat

¹⁵ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum Cetakan Keenam," *Citra Aditya Bhakti, Bandung*, 2006. hlm 174

¹⁶ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti, 1995). hlm 12

sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel);

3. Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader);
4. Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de misdadiger);
5. Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad)

Adapun dasar teori relatif atau yang sering juga disebut sebagai teori tujuan ini adalah bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pendapat Muladi tentang teori ini adalah:

Pemidanaan disini diartikan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat serta sebagai sarana untuk melindungi masyarakat agar mampu menuju kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini sanksi yang dimaksud ditekankan pada tujuannya, yakni dimana saksi ada untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Berkaitan dengan teori ini Muladi dan Barda Namawi menjelaskan bahwa :¹⁷ Pidana bukanlah tentang sekedar untuk melakukan pembalasan semata atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana tetapi memiliki tujuan-tujuan

¹⁷ Muladi, "Dalam Muladi Dan Barda Nawawi Arief." hlm 16

tertentu yang bermanfaat.

Oleh karena itu teori ini juga sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Dimana teori ini dianggap sebagai dasar pembenaran akan adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya pidana dijatuhkan bukan dikarekan tentang orang yang membuat kejahatan melainkan supaya orang atau masyarakat jangan melakukan kejahatan.

Dari berbagai pandangan tentang tujuan pidana tersebut diatas Nawawi Arief juga membagi menjadi dua aspek tujuan, yaitu:

1. Aspek perlindungan masyarakat, dimana aspek perlindungan masyarakat ini meliputi tujuan dalam hal mencegah, mengurangi, ataupun juga sebagai pengendalian dalam tindak pidana dan juga sebagai pengendalian dalam hal memulihkan atas keseimbangan yang ada di lingkungan masyarakat yang ada;
2. Aspek perlindungan terhadap individu, dimana dalam aspek perlindungan ini memiliki kaitan dengan tujuan sebagai untuk rehabilitasi dan juga dalam tujuan untuk memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan, dimana dalam mencapai tujuan-tujuannya untuk mempengaruhi tingkah laku tindak pidana agar menjadi taat dan patuh pada hukum, aspek perlindungan individu ini sering juga disebut sebagai aspek individualisasi dalam hal pidana.

Berdasarkan hal diatas tujuan pidana menurut teori relatif adalah

untuk mencegah ketertiban yang ada di dalam masyarakat agar tidak terganggu. Dimana dengan kata lain, pidana yang akan dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah hanya sebatas untuk membalas kejahatannya, melainkan juga untuk mempertahankan ketertiban umum yang ada di lingkungan tersebut.

Selain hal yang dibahas diatas, tujuan pidana jika dilihat dan juga jika berdasarkan teori ini, ialah Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan.
- b. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas Pencegahan Umum (*General Preventie*) dan Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

Menurut Jeremy Bantham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan itu sendiri. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana adalah:¹⁸

1. Mencegah akan semua pelanggaran;
2. Mencegah akan adanya pelanggaran yang paling jahat;
3. Menekan pada kejahatan;
4. Menekan pada kerugian atau dengan biaya yang sekecil-kecilnya..

¹⁸ Muladi. Hlm 30-31

Menurut E. Utrecht dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:¹⁹

1. prevensi umum (*generale preventie*), bertujuan untuk menghindarkan seseorang pada umumnya tidak melanggar, selain hal tersebut prevensi umum disini menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban yang ada di masyarakat jauh dari gangguan penjahat. Dimana dengan memidana pelaku kejahatan, dapat memberikan batasan-batasan agar anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana kejahatan.
2. Prevensi khusus (*speciale preventie*) bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”. Dimana teori ini menekankan bahwa tujuan pidana tersebut dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana tersebut berfungsi untuk mendidik dan juga memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Berdasarkan hal yang terjabar diatas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

1. Tujuan pidana ialah pencegahan (*prevensi*);
2. Pencegahan bukanlah sebuah pidana akhir, tapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu sebagai

¹⁹ Ernst Utrecht, “Land Reform in Indonesia,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 5, no. 3 (1969): hlm 157

kesejahteraan dalam masyarakat;

3. Hanyalah pelanggaran-pelanggaran hukum saja yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku kejahatan (hal tersebut dimisalkan karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat akan adanya pidana;
4. Pidana haruslah ditetapkan berdasarkan dari tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, dimana tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika unsur tersebut tidak dapat membantu akan pencegahan kejahatan sebagai kepentingan kesejahteraan masyarakat

4. Teori Gabungan

Teori gabungan ini tidak hanya terlahir untuk mengakui akan adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana saja, namun teori ini juga terlahir untuk mengakui pula unsur pencegahan dan unsur memperbaiki unsur penjahat yang telah melekat pada setiap pidana yang ada.

Berdasarkan atas teori gabungan ini bahwa pidana tidak hanya memiliki tujuan untuk membalas kesalahan penjahat saja tetapi juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan cara mewujudkan ketertiban.

Teori ini merupakan gabungan atas kedua di atas (teori absolut

dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dimana dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut yaitu :²⁰

1. Kelemahan teori absolute ini dirasa dapat menimbulkan sebuah ketidakadilan, dimana hal tersebut dikarenakan berdasarkan dalam penjatuhan hukuman di perlukan adanya mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, dimana pembalasan yang dimaksudkan tidak lah harus negara itu sendiri yang melaksanakannya.
2. Kelemahan teori relatif dapat juga menimbulkan sebuah ketidakadilan dikarenakan pelaku tindak pidana ringan dijatuhi hukum berat, sehingga atas putusan dan penjatuhan tersebut melahirkan ketidakpuasan masyarakat yang ada, dimana ketidakpuasan tersebut diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan juga mencegah sebuah kejahatan terjadi dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Terkait dengan tujuan pidana ini masih memiliki perbedaan pendapat baik dari para sarjanawan maupun ahli-ahli yang ada, namun terkait dengan tujuan pidana itu sendiri, bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk dapat mencegah sebuah kejahatan tersebut timbul, dan juga bertujuan untuk memberiaki memperbaiki narapidana-narapidana tersebut agar dapat menjadi

²⁰ Koeswadi, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. hlm 11-12

manusia yang berguna dan bermanfaat di tengah masyarakat. Berdasarkan hal diatas teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:²¹

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pada point pembalasan, namun teori ini tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib yang ada di dalam masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang mana beratnya haruslah sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana itu sendiri.
- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan ialah bersifat plural, dimana hal tersebut dikarenakan adanya penggabungan antara prinsip-prinsip yang relatif (tujuan) dan absolute (pembalasan) sebagai satu kesatuan.

Selain hal diatas teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan disebutkan mengandung dan memiliki karakter pembalasan dimana pemidanaan dilihat sejauh pemidanaan sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah.

²¹ Djoko Prakoso and Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini* (Ghalia Indonesia, 1984). hlm 24

Sementara itu teori ini memiliki karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:

- a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.
- d. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Sehingga teori ini memberikan gambaran bahwa pemidanaan memiliki orientasi serta bertujuan agar memasyarakatkan masyarakat agar bukan hanya memberikan penderitaan jasmani saja tetapi dalam hal ini juga berkaitan dengan memberikan pembelajaran serta pendidikan agar pemidanaan ini menjadi satu perbaikan perbaikan diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan

BAB II

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KDRT

A. KELUARGA

1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah suatu institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Di dalamnya terdapat suatu kehidupan bersama pasangan suami istri secara sah di karenakan pernikahan.²²

Disini keluarga dapat dipahami sebagai suatu hal yang terlahir dari dimensi hubungan darah dan hubungan social. Jika dipahami berhubungan dengan hubungan darah, keluarga merupakan satu kesatuan yang telah diikat oleh hubungan darah satu dengan yang lainnya.

Sehingga berdasarkan dimensi tersebut keluarga dapat atau bisa dibedakan menjadi keluarga inti dan juga keluarga besar, sementara dari dimensi hubungan social, keluarga merupakan satu kesatuan yang diikat oleh adanya saling berhubungan atau hasil dari interaksi dan juga saling mempengaruhi antara satu individu dengan individu lainnya, walaupun diantara mereka tidak terdapat hubungan darah apa pun.

Secara psikologis keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dan juga memiliki tempat tinggal bersama sehingga

²² Saiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif* (Rineka cipta, 2000). hlm 16

masing-masing anggota yang ada di dalam rumah tersebut dapat merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan juga saling menyerahkan diri, sementara secara paedagogis, keluarga adalah persekutuan hidup yang dijalin oleh sebuah kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan adanya pernikahan, yang bermaksud untuk saling menyempurnakan, yang mana tiap-tiap pribadi memiliki kedudukan di dalamnya, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan.²³

Menurut Duvall, keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, serta kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan, perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota.

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial kecil yang terdiri atas suatu rangkaian atas bagian yang sangat saling bergantung satu dengan yang lainnya, dan juga keluarga dipengaruhi secara baik oleh struktur internal maupun eksternalnya, selain hal tersebut keluarga memiliki landasan awal yang berawal pada dua orang yang dipersatukan oleh sebuah ikatan kehidupan dengan langkah perkawinan

²³ Moh Salim, "Pendidikan Agama Dalam Keluarga," *Yogyakarta: ArRuzz Media*, 2005. hlm 76

Keluarga merupakan unit terkecil yang memiliki aspek terpenting dalam susunan serta tatanan dalam kehidupan masyarakat, penerima asuhan, kesehatan anggota keluarga serta kualitas kehidupan keluarga yang saling berhubungan, dan menempati posisi antara individu dan masyarakat., sehingga pada keadaan yang ada suatu rumah tangga atau keluarga terbentuk atas dasar ikatan pernikahan, darah, ataupun adopsi.

Pada dasar kehidupan atau lingkungan terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki peranan serta pemegang keutamaan penting, dimana keluarga merupakan dasar dalam kehidupan ini, dapat dilihat bahwa keluarga menjadi gerbang utama dalam berbagai factor kehidupan.

Keluarga memiliki fungsi tersendiri dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Fungsi keluarga dalam masyarakat terdapat 8 fungsi keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, dan hal tersebut antara lain :

- a. Fungsi keagamaan dimana sebagai tempat pertama dari seorang anak untuk mengenal, menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga bisa menjadi insan-insan yang agamis, berakhlak baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada tuhan yang maha esa
- b. Fungsi sosial budaya dimana keluarga-keluarga dalam memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya

untuk mengembangkan kekayaan sosial budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

- c. Fungsi cinta serta kasih sayang dimana dalam memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, antara anak dengan anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi antar generasi sehingga keluarga menjadi tempat utama berseminya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.
- d. Fungsi Perlindungan dimana keluarga menjadi tempat berlindung serta sebagai tempat terdalam untuk menumbuhkan rasa aman dan tenang serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya.
- e. Fungsi Reproduksi keluarga memiliki fungsi dalam perencanaan untuk melanjutkan keturunannya yang sudah menjadi fitrah manusia sehingga dapat menunjang kesejahteraan umat manusia secara universal.
- f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan dimana keluarga disini berfungsi memberikan peran serta arahan kepada keluarganya untuk mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya di masa mendatang.
- g. Fungsi Ekonomi dimana keluarga sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.

- h. Fungsi Pembinaan Lingkungan ialah berdasarkan atas fungsinya yaitu ialah agar keluarga yang tercipta diharapkan dapat memberi kemampuan kepada setiap anggota keluarganya sehingga berdasarkan fungsinya dapat menempatkan diri secara seimbang, serasi, serta selaras, sesuai dengan aturan dan daya dukung alam dan lingkungan yang setiap saat selalu berubah secara dinamis.²⁴

B. TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM

Secara Filosofi penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penyerasian yang terdapat di dalam suatu hubungan nilai-nilai yang di jabarkan di dalam sebuah kaidah-kaidah yang rinci, dan tegas serta dalam sikap tindak sebagai sebuah penjabaran nilai pada tahap akhir untuk menciptakan, memlihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.²⁵

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan juga konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat umum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁶

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas

²⁴ Wilda Husaini and Yusuf Alam Romadhon, "Hubungan Fungsi Keluarga Dengan Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017). hlm 4

²⁵ Satjipto Rahardjo, "Masalah Penegakan Hukum," *Bandung: Sinar Baru*, 1983. hlm 13

²⁶ Shant Dellyana, "Konsep Penegakan Hukum," *Yogyakarta: Liberty* 33 (1988). hlm 37

petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.²⁷

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas serta wewenang-wewenang lembaga-lembaga yang bertugas dalam menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas system kerjasama yang baik dan juga mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Tingkat perkembangan masyarakat berkaitan dengan tempat hukum diberlakukan juga mempengaruhi pola penegakan hukum, dikarenakan dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.

Menurut Soejipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum dimana yaitu pikiran-

²⁷ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004. hlm 4

pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut dapat menjadi kenyataan.²⁸

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang di pakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁹

Namun menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum sebagai proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidak serasian antara "Tri Tunggal" yaitu nilai, kaidah dan perilaku. Sehingga sebagai sebuah negara hukum (*reechstaat*) prinsip *the rules of law* sudah seharusnya ditegakkan dalam Negara Republik Indonesia.

Bagi kita prinsip *the rules of law* itu tidak lain dari pada *the rules of justice*, dimana penegakan hukum yang berintikan keadilan. Prinsip demikian perlu ditegaskan, karena diskriminasi penerapan hukum dalam realitasnya terlampau mencolok.

Penegakan hukum merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan sosial agar menjadi kenyataan.

²⁸ Rahardjo, "Masalah Penegakan Hukum." hlm 180

²⁹ Fitri Wahyuni, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia" (PT Nusantara Persada Utama, 2017). hlm 35

Sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan sebuah proses perwujudan ide-ide yang diatas. Selain hal tersebut penegakan hukum juga merupakan sebuah proses agar dilakukannya suatu upaya tegaknya atau berfungsinya atas norma-norma hukum yang secara nyata menjadi pedoman pelaku dalam lalu lintas atau perjalanan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara.

Penegakan hukum sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat akan menjadi kenyataan. Sehingga penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁰

Menurut Moeljatno mengartikan kata *strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilanggar oleh suatu aturan hukum yang ada, dimana larangan tersebut yang juga disertai dengan ancaman dalam artian sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa saja yang melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan tersebut. Dan juga dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana tersebut merupakan sebuah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan juga diancam pidana, dimana asal saja pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu sendiri sehingga dapat menimbulkan rasa.³¹

³⁰ Rahardjo, "Ilmu Hukum Cetakan Keenam." hlm 180

³¹ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana" (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008). hlm 55

Menurut Soerjono Soekanto pada penegakan hukum terdapat beberapa factor-faktor yang mempengaruhinya, dan beberapa factor tersebut antara lain :

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut di sebabkan oleh konsepsi atas keadilan yang merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sementara kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang ada dan telah ditentukan secara normatif. Justru dikarenakan hal tersebut, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan pada hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidaklah bertentangan dengan norma dan hukum yang telah ada dan berlaku. Maka berdasarkan hal tersebut pada hakikatnya factor hukum berkaitan dengan penyelenggaraannya.

Hukum disini tidak lah hanya mencakup *law enforcement*, namun juga mencangkup *peace maintenance*, hal tersebut di karenakan penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan sebuah proses penyerasian diantara hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian para petugas penegak hukum dalam memainkan sebuah peranan merupakan suatu hal yang

sangatlah penting, dimana jika peraturan yang terbentuk sudah baik dan memadai, namun kualitas dari petugasnya masihlah sangat kurang baik, maka hal tersebut menjadi sebuah masalah.

Sehingga berdasarkan hal tersebut hal-hal dalam penegakan hukum menjadi sangatlah minim atas keberhasilannya, sementara pada seharusnya salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana ataupun fasilitas pendukung yang mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Dimana salah satu hal yang dapat menjadi contoh perangkat lunak yang digambarkan diatas adalah sebuah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung menyatu pada hal-hal yang praktis serta konvensional, sehingga di banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

d. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan bermasyarakat, dimana kebudayaan yang dimaksud disini diharapkan dapat mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya dalam bertindak, dalam berbuat, maupun dalam menentukan sikapnya jika berkaitan dengan hubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya.

Dengan demikian, kebudayaan juga adalah suatu garis pokok yang berkaitan dengan perilaku yang menetapkan peraturan-peraturan yang mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas dapat dirangkum menjadi suatu system hukum atau Legal System yang menurut Friedman meliputi : Substansi hukum (legal Substance), struktur hukum (Legal Structure), budaya hukum (Legal culture).

Dimana komponen-komponen hukum diatas haruslah saling menunjang satu sama lain dimana secara integrative agar hukum tersebut dapat berlaku efektif. Umpamanya suatu substansi hukum (norma hukum) tidak dapat ditegakkan tanpa adanya dukungan dari struktur hukum dan budaya hukum yang menggerakkannya.

Terkait dengan untuk dapat menyelesaikan serta menjalankan proses penegakan hukum yang telah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yang dirasa perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu.

Dimana otonomi ini dibutuhkan untuk mengelola sumber-sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dari penegakan hukum itu sendiri, dimana sumber daya ini berupa.³²

- a. Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, dan panitera;
- b. Sumber daya fisik seperti gedung, perlengkapan dan kendaraan;

³² Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2007. hlm

- c. Sumber daya keuangan, seperti belanja Negara dan sumber-sumber lainnya;
- d. Sumber daya selebihnya ialah yang dibutuhkan untuk menggerakkan suatu organisasi terkait dalam usaha mencapai sebuah tujuannya.

C. TINDAK PIDANA

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan penamaan atau bagian dari yang sering ditemui dalam hukum pidana, sebab mengemukakan atau membicarakan tentang materi ilmu hukum pidana dan tidak akan terlepas dari tindak pidana. Oleh karena itulah, untuk memahami pengertian tindak pidana ini, maka perlu dikaji dan diperhatikan beberapa pendapat dari pakar ilmu hukum yang telah memberikan pengertian mengenai istilah tindak pidana.

Berdasarkan dari beberapa para pendapat ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu "*strafbaarfeit*" yang diartikan menjadi berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia dimana dalam bahasa latin sering disebut *delictium* atau *delicta*.

Simons menjelaskan "*strafbaarfeit*" atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung

jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.³³

Dalam istilah (*term*) *Het strafbaar feit* telah ditejemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia sebagai:

- a. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana.

Pengertian perbuatan pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam batas-batas perumusan suatu delik yang melawan hukum dan disebabkan karena kesalahan dari petindak atau pelaku.³⁴

Istilah *strafbaarfeit* disini mempersoalkan tentang suatu perbuatan atau tindakan manusia yang memiliki hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain. dimana perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang serta diancam hukumannya oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, berikut beberapa pengertian yang dirumuskan oleh para ahli :

1. Simons merumuskan : “*strafbaarfeit*” atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah di lakukan dengan

³³ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 185.

³⁴ R Achmad Soemadipradja, “Asas-Asas Hukum Pidana,” *Alumni, Bandung*, 1982. hlm 65

sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.³⁵

2. Menurut Prof Dr. A. Zainal Abidin Farid, istilah *Strafbaarfeit* atau lebih sering diterjemahkan dengan istilah tersebut dengan alasan :³⁶

- Bersifat universal dimana semua orang di dunia mngenal dan mengetahuinya :
- Bersifat sangat ekonomis karena hal tersebut sangat singkat
- Tidak menimbulkan kejanggalan apapun dimana seperti perbuatan pidana bukan sebuah peristiwa.

3. Moeljatno mengartikan kata *strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan³⁷ “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilanggar oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu

³⁵ P A F Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022). hlm 185

³⁶ Abidin Farid Zainal, “Hukum Pidana I,” *Jakarta: Sinar Grafika*, 1995.hlm 170

³⁷ Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana.” hlm 55

diingat larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian”.

4. Van Hamel berpendapat sama dengan Simons dimana hanya ditambahkan *strafbaar feit* juga memiliki sifat perbuatan yang dapat dihukum.³⁸
5. *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.
6. Pompe berpendapat bahwa *Strafbaar feit* merupakan :
 - a. Suatu pelanggaran terhadap kaidah/ norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
 - b. Suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁹
7. Pengertian tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi adalah:⁴⁰
 1. Subyek,
 2. Kesalahan,
 3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan),
 4. Suatu tindakan yang dilarang / diharuskan untuk Undang-Undang dan terhadap larangannya diancam dengan pidana,

³⁸ Mustafa Abdullah and Ruben Achmad, “Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia,” *Balai Aksara, Jakarta*, 1983. hlm 26

³⁹ Abdullah and Achmad.

⁴⁰ E Y Kanter and S R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Storia Grafika, 2002). hlm 211

Berdasarkan hal diatas sebuah tindak pidana atau istilah *Strafbaarfeit* dapat dikatakan sebagai berikut jika suatu perbuatan tersebut dapat memenuhi syarat formil maupun syarat materil, dimana syarat formil yang dimaksud terdapat pada ketentuan yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni

“ tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu “

Disamping syarat formil, tindak pidana tersebut haruslah dianggap sebagai sebuah perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut untuk dilakukan, dimana hal tersebut merupakan syarat materil. Mengenai syarat materil tidak hanya hukum tertulis atau undang-undang saja. Tetapi hal tersebut juga berdasarkan hukum yang tidak tertulis, dimana antara lain norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana yakni :

1. Tindak Pidana Formil yang merupakan tindakan yang mana perumusannya dititik beratkan pada suatu perbuatan yang dilarang jika tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang

dilarang sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

2. Tindak Pidana Materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang, hal tersebut terlihat jika tindak pidana tersebut selesai apabila akibat dari yang dilarang tersebut telah terjadi.
3. *Dolus* dan *Culpa*, *Dolus* merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau kesengajaan, sedangkan *Culpa* merupakan tindak pidana yang dilakukan karena sebuah kelalaian atau kealpaan.
4. Tindak Pidana Aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila atas tindak pidana tersebut terdapat pengaduan kepada aparat penegak hukum, oleh karena itu apabila tidak adanya pengaduan maka tindak pidana tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan.
5. Tindak Pidana Omisionis merupakan tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap beberapa perintah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
6. Tindak Pidana Comisionis merupakan adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan-aturan yang diterapkan oleh Undang-Undang itu sendiri.

Ada beberapa ketentuan mengenai tindak pidananya, seperti yang terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (mengenai orang yang melakukan tindak pidana karena daya paksa). Hal tersebut merupakan suatu perwujudan dari asas tidak dapat dipidananya seseorang apabila tidak terbukti melakukan kesalahan.

Mengenai perbuatan mana yang dapat disebut sebagai tindak pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan perundang-undangan, atau setidaknya untuk suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa. Dimana sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.⁴¹

1. Lebih lanjut Van Hamel menguraikan beberapa unsur-unsur yang berkaitan dengan *strafbaarfeit*:⁴²
 - a. Perbuatan
 - b. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis
 - c. Melawan hukum
 - d. Bernilai atau patut dipidana
 - e. Kesengajaan, kealpaan /kelalaian
 - f. Kemampuan bertanggung jawab.

Menurut Roeslan Saleh melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatanya bersalah atas hal tersebut, untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana

⁴¹ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana." hlm 55

⁴² Moeljatno.hlm 255

terhadapnya, dikarenakan melakukan tindak pidana tersebut.⁴³ Dengan demikian selain telah melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan kesalahan dalam hal tersebut, kesalahan juga adalah suatu perbuatan yang dapat dicegah oleh pembuat tindak pidana, karena hal tersebut dapat terlihat dari segi masyarakatnya sendiri yang sebenarnya seseorang tersebut dapat berbuat lain jika seseorang tersebut tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tindak pidana hanya membahas sebuah perbuatan tersebut secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif yang berkaitan dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, dimana hal tersebut dikoreksi sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggung jawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidanya si pembuat.⁴⁴

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat di jelaskan secara umum sebagai berikut:

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku yang dapat berupa:⁴⁵
 - a. Adanya sebuah perbuatan (dalam hal ini mencocoki rumusan delik), perbuatan disini dijelaskan sebagai perbuatan yang

⁴³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Deepublish, 2020).

⁴⁴ Fitri Wahyuni, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia." hlm 48

⁴⁵ Ilyas Amir, "Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia," *Yogyakarta: Mahakarya Rangkang*, 2012. hlm 49

terjadi dengan adanya akibat sebuah kejahatan (delik), perbuatan yang didakakan, dan juga perbuatan material atau perbuatan tersebut tidak terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat.

b. Adanya sifat melawan hukum, dimana menurut Ilyas bahwa setiap perbuatan yang dilarang serta memiliki ancaman pidanaannya di lihat dan dikenai dengan peraturan-peraturan hukum pidana, haruslah bersifat melawan hukum sehingga adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada dua macam yakni:⁴⁶

- Sifat melawan hukum formil terjadi dimana dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum merupakan perbuatan yang juga memenuhi rumusan undang-undang, dan hal itu pengecualian jika diadakan pengecualiaan-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.
- Sifat melawan hukum materil menggambarkan belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja

⁴⁶ Amir. hlm 53

(hukum yang tertulis) tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di dalam masyarakat

2. Unsur pembuat (unsur subyektif) adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana yaitu :
 - a. Dapat dipertanggungjawabkan, dimana terdakwa dapat melakukan pertanggungjawaban secara hukum atas kesalahan yang telah dilakukan
 - b. Adanya kesalahan dimana memang dari pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar seperti halnya perintah jabatan, keadaan memaksa dan lain sebagainya

D. TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejangan. Istilah “kekerasan” dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”.⁴⁷

Kekerasan dalam bahasa Inggris yaitu violence, berasal dari gabungan kata Latin “vis” (daya, kekuatan) dan “latus” (yang berasal dari Ferre, membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Sedangkan secara terminologi kekerasan berarti perbuatan seseorang atau sekelompok

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Jakarta: Balai Pustaka, 1994,” 2013.

orang yang menyebabkan seseorang cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Kekerasan dapat juga kita pahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat atau orang yang merasa kuat kepada seseorang yang dipandang lemah atau memiliki posisi yang lemah, terkait dengan posisi yang lemah disini ialah seseorang dengan sarana kekuatannya baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja melakukan sesuatu hal yang menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan.

Definisi kekerasan secara istilah memiliki keragaman, namun pada umumnya kekerasan selalu dikaitkan dengan tindakan bermotivasi individual, dimana walaupun banyak tindak kekerasan dilakukan oleh individu atas nama orang lain, dan juga seringkali sesuatu tindakan tersebut disebutkan sebagai tindak pidana kekerasan jika tindakan yang dilakukan tersebut dapat membahayakan keselamatan orang lain (korban) dan dilakukan secara sengaja untuk mencelakakan korban itu sendiri, dan juga dilakukan secara berkala dengan pola tindakan yang cenderung sama pada setiap priodenya

Namun terkait dengan definisi kekerasan dapat kita lihat dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ahli seperti di bawah ini, Definisi kekerasan menurut Abdul Munir Mulkan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak

atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut.⁴⁸

Sedangkan secara bahasa kekerasan dapat diartikan:⁴⁹

1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras;
2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
3. Paksaan.

Kekerasan yang dimaksud disini adalah kekerasan yang menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama adalah tindakan yang harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman ataupun sudah merupakan perbuatan yang nyata, dimana perbuatan tersebut yang berakibat terjadinya kerusakan terhadap harta benda atau fisik ataupun juga mengakibatkan kematian.⁵⁰ Berdasarkan hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian kekerasan yang disampaikan oleh Yesmil Anwar dalam bukunya yang berjudul “Saat Menuai Kejahatan”, dimana menurutnya kekerasan adalah

“Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinasan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.”

⁴⁸ Dimas Caicar Dwi Bhaskara, “Analisis Yudridis Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Tesis Universitas Medan Area 1972 , 2020).

⁴⁹ Badan Pengembangan Dan Bina Bahasa, “KBBI Daring,” 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>.

⁵⁰ Romli Atmasasmita, “Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi,” 2007. hlm 411

Kekerasan dapat didefinisikan juga serangan atau invasi (assault) terhadap fisik, maupun integritas mental psikologis seseorang.⁵¹ Sehingga kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja, tetapi juga non fisik seperti ancaman dan paksaan, sehingga hal tersebut mempengaruhi seseorang secara mental dan/atau emosional serta fisiknya.

Nashori mengungkapkan perilaku kekerasan adalah sebuah perilaku individu maupun kelompok terhadap individu atau kelompok lain dengan maksud menyakiti secara psikologis.⁵²

Kekerasan dapat juga diartikan sebagai kekerasan dengan tindakan yang benar-benar merupakan gerakan fisik untuk menyakiti tubuh atau merusak harta orang lain. Kekerasan fisik dapat menyebabkan korban babak belur

Terkait dengan kekerasan yang seringkali dialami oleh makluk lemah atau disebut perempuan atau anak dapat dilihat dan memiliki beberapa tingkatan yaitu :

2. Pelecehan seksual melalui sentuhan maupun ungkapan yang merendahkan martabat perempuan
3. Pemerkosaan
4. Pemukulan, penganiayaan dan bahkan pembunuhan
5. Pornografi sebagai sebuah bentuk pelecehan

⁵¹ Mansour Fakih, "Analisis Gender Dan Transformasi Sosial," 2008. hlm 17

⁵² Fuad Nashori, "Psikologi Sosial Islami," 2008. hlm 28

6. Ekspotasi perempuan pada dunia kerja maupun dunia hiburan
7. Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi KB yang tidak cocok

Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah fenomena sosial yang menjadi sebuah masalah yang serius pada kalangan masyarakat pada saat ini, dapat dilihat kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan kejahatan baru lainnya, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang rentan terjadi di lingkungan keluarga terkecil maupun terbesar sudah sangat meresakan, dimana kejahatan ini selalu mendapatkan alasan pemaaf sehingga pelakunya sendiri termaafkan atas perbuatan yang sudah dapat kita kategorikan sebagai sebuah tindak pidana yang telah memberikan kerusakan fisik dan mental dari korban kekerasan itu sendiri.

Meskipun jika dilihat dari kaca mata hukum tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang tidak dapat ditoleransi akan keberadaannya, dimana hal tersebut terlihat dari paradigma lingkungan masyarakat untuk saat ini yang cenderung melihat bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk kebiasaan yang memiliki pola perilaku secara biasa

Kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri dapat menghancurkan keselarasan dan juga keutuhan rumah tangga itu sendiri. Dimana rumah tangga bukan lagi tempat perlindungan (*sanctum; sanctuary*) dari ancaman yang ada di luar sehingga aman yang dirasa tidaklah terjadi dari dunia luar,

namun keluarga atau rumah tangga dapat menjadi sebuah wadah yang dapat menjadi ancaman terhadap bagi anggota keluarga.

Pada tataran pribadi, kekerasan dapat menimbulkan dampak psikologis permanen pada korban. Korban ketika membentuk keluarga sendiri, karena telah menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal serupa. Bahkan sekalipun ia memiliki pengetahuan dan mengerti perbuatan itu tercelah. Selain itu, akibat kekerasan yang dialami.

Definisi kekerasan dalam rumah tangga secara institusi hukum terdapat dalam Undang-undang Kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya berasal dari Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan) yang kemudian diratifikasi Indonesia tahun 2004. Adapun Isi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: “Kekerasan terhadap perempuan lebih umum, sedangkan Kekerasan dalam rumah tangga lebih khusus dalam arti kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga (wilayah khusus). Namun dalam hal kekerasan yang terjadi tidak juga hanya dibatasi bahwa korbannya hanya perempuan, dimana di dalam lingkungan rumah tangga tidak hanya adanya istri saja, namun juga ada suami, anak-anak dan anggota lain yang dimungkinkan dapat menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut pasal 2 deklarasi (PBB) tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa : "Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi

Kata kekerasan mengingatkan pada sebuah situasi yang kasar, menyakitkan dan menimbulkan efek (dampak) negatif. Namun kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras dan penuh kekejaman, sehingga bentuk perilaku opresesif (menekan) lain yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik, menjadi tidak "dihitung" sebagai bentuk kekerasan.

Berbagai bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga yang kerap dialami oleh kaum perempuan diantaranya:

2. Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan: cedera tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati, dan kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat dan menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat)

minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan dan kematian korban.

3. Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, mendorong dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan dan rasa sakit dan luka fisik lainnya

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

Pasal 1

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Subjek yang di katagorikan dalam kekerasan rumah tangga berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

Pasal 2

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

- perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Hal-hal yang di katagorikan dalam kekerasan rumah tangga berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan beberapa pemeparan pasal diatas terkait dengan kekerasan rumah tangga dapat dikategorikan menjadi empat bentuk yaitu sebagai berikut :

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan Fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.⁵³ Fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa.

Kekerasan fisik di dalam keluarga dapat berupa perlakuan seperti memukul, manampar, mencekik, menginjak, melukai baik dengan tangan kosong atau dengan senjata, menganiaya, menyiksa, dan membunuh.

Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu,⁵⁴

1. kekerasan pembunuhan,
2. penganiayaan, dan
3. perkosaan.

Kekerasan Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian.

⁵³ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, Dan Hukum* (Uii Press, 2003). hlm 35

⁵⁴ Soeroso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis." hlm 80-81

Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT adalah sebagai berikut; “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

b. Kekerasan Psikis

Pasal 7 Undang-Undang PKDRT telah menjelaskan terkait dengan yang dimaksud dengan kekerasan fisik, sehingga dapat ditarik penjelasan bahwa kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang menyerang serta ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, dimana kekerasan tersebut berwujud berupa penghinaan, serta berupa komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat serta harga diri seseorang, selain hal tersebut juga berupa larangan, maupun ancaman.⁵⁵

Kekerasan fisikis juga dapat di lakukan dan juga dapat berbentuk kekerasan verbal, dimana tanpa disadari kekerasan ini sering terjadi di dalam keluarga.

Kekerasan verbal merupakan kekerasan terhadap perasaan, dimana kekerasan verbal disini menggunakan kata-kata dimana dengan kata-kata yang kasar tanpa menyentuh fisiknya. Kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang mengancam, menakutkan, menghina, atau membesar-besarkan kesalahan orang lain.⁵⁶

⁵⁵ Soeroso. Hlm 81

⁵⁶ Annora Mentari Putri and Agus Santoso, “Persepsi Orang Tua Tentang Kekerasan Verbal Pada Anak,” *Jurnal Keperawatan Diponegoro* 1, no. 1 (2012): 22–29.

Dari definisi tersebut, kekerasan verbal dalam keluarga dapat berupa ancaman, perkataan kasar, celaan, makian, ejekan, fitnah, menyalahkan, memberi label, dan menghina dan melecehkan secara terus menerus yang berpotensi mengakibatkan luka psikologis, trauma, dan perasaan rendah diri.

Selain hal di atas kekerasan psikis dalam rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan ini juga mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep seorang diri perempuan, kekerasan ini juga dapat berupa hinaan pada seorang, celaan, makian, serta ancaman akan melukai atau bahkan membunuh, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan menipulasi perempuan dari kebutuhan dasarnya

Selain penjelasan di atas kekerasan psikis berat juga dapat dilihat sebagai tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, perendahan dan pengaturan dalam bentuk pelanggaran pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan penghinaan.

Kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan juga ekonomis, yang masing-masing dalam hal ini bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat yang berupa beberapa hal sebagai berikut:

- a. Gangguan tidur atau makan atau pun juga ketergantungan atas obat disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat.
 - b. Gangguan stres yang dialami pasca trauma.
 - c. Gangguan atas fungsi tubuh yang berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis).
 - d. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas.
 - e. Atau juga sampai dengan tindakan bunuh diri.
- c. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku. Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik. Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

- Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Menurut Harkutanto pelecehan seksual adalah setiap aktifitas seksual yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, dengan pemaksaan atau dengan tanpa pemaksaan. Apabila ada unsur pemaksaan akan mengakibatkan perlukaan yang berkaitan dengan trauma yang dalam bagi perempuan.

Kekerasan seksual sering juga disebut sebagai maritalrape, dimana sebutan ini dapat diartikan sebagai pemaksaan sebuah hubungan seksual dalam perkawinan dan bukan berarti perkosaan dalam perkawinan. Karena masyarakat tidak terbiasa dengan penyebutan perkosaan yang seringa terjadi dalam suatu ikatan perkawinan.

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pasal yang berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual ini pernah mendapat koreksi dengan menambah catatan “perilaku seksual yang wajar dan dibenarkan oleh agama dari seorang suami terhadap isterinya tidak boleh dikatakan pelecehan seksual.

Atas kekerasan seksual dalam rumah tangga ini bukanlah merupakan bentuk kekerasan yang asing lagi, dimana kekerasan seksual ini merupakan bentuk tindak yang sering terjadi, namun

pada kenyataan yang ada di lingkungan masyarakat tindakan kekerasan seksual ini seperti yang dijelaskan diatas merupakan tindakan yang selalu dianggap biasa oleh lingkungan.

Atas tindakan tersebut masyarakat yang sudah menjadi korban juga tidak berani untuk melaporkan atas tindakan tersebut di karenakan mengganggu adanya ikatan perkawinan, ikatan emosional dan soaial lainnya sehingga hal tersebut sangat lah sulit untuk diungkapkan terkecuali korban dapat berani maju untuk berani bicara dan juga berani dalam hal melaporkan tindakan yang di alaminya.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah;

“ Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan dan menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan cara melakukan pembatasan dan/atau melarang seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga mengakibatkan korban berada di bawah kendali dan kuasa orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga ini berkaitan erat dengan factor ekonomi, hal tersebut baik dalam hal berupa tidak diberikannya atas biaya kehidupan yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan secara ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang untuk istri belanja.

2. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa factor-faktor yang mempegaruhinya yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

- a. Faktor eksternal, factor yang berkaitan erat hubungannya dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat, di antaranya:
 - Budaya patriarki yang menempatkan pada posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan hal tersebut berlaku tanpa perubahan apa pun.
 - Interpretasi agama, dimana terkait dengan interpersi agama yang tidak sesuai dengan universal agama.
 - Kekerasan yang berlangsung justru mengalami tumpang tindih dengan legitimasi sehingga menjadi bagian dari sebuah budaya,

keluarga, negara dan juga praktik di masyarakat menjadi sebuah bagian kehidupan.

- Pandangan serta adanya pelabelan negatif yang merugikan hal tersebut dimisalkan dengan laki-laki kasar, maco, perempuan lemah dan mudah menyerah jika mendapat perlakuan kasar. Pandangan seperti ini digunakan sebagai alasan yang dianggap menjadi sebuah hal yang wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak kekerasan dalam rumah tangga.
 - Antara suami istri tidak saling memahami dan tidak saling mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi sebuah permasalahan keluarga komunikasi menjadi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.
- b. Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu:
- Sakit mental dalam hal ini berkaitan dengan ada hubungannya daya intelegensia seseorang. Dimana seseorang yang memiliki daya intelegensia rendah biasanya akan lebih cenderung menjauh dan menarik diri dari lingkungannya di karenakan merasa minder. Sehingga hal tersebut pada akhirnya akan membuat seseorang yang memiliki perbuatan yang menyimpang atau perilaku yang jahat dimana hal ini juga dibarengi dengan ketidak

mampuan mengimbangi apa yang sudah di capai dalam kelompok masyarakat itu sendiri.

- Sering mabuk karena minuman beralkohol
- Mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit
- Pelaku tidak biasa dalam mengontrol kemarahan pribadi
- Tekanan atau stres karena pekerjaan dan tidak sanggup dalam menghadapi urusan keluarga
- penerimaan masyarakat terhadap kekerasan.
- kurangnya komunikasi.
- penyelewengan seks.
- citra diri yang rendah.
- Frustrasi.
- perubahan situasi dan kondisi.
- Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).⁵⁷

c. Faktor masyarakat

- Kemiskinan
- Urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk.
- Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi

d. Faktor-faktor lain

⁵⁷ Abdul Syani, "Sosiologi Kriminalitas, Bandung: CV," *Remaja Karya*, 1987. hlm 42-52

- Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
- Himpitan ekonomi keluarga
- Himpitan masalah kota besar yang mendorong stress,
- Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong.⁵⁸

Setelah memperhatikan uraian sebagaimana di atas dapat diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (psikis). Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.

3. Dampak-Dampak Kekerasan Fisik

Secara umum kekerasan fisik dalam rumah tangga memunculkan tiga dampak terhadap korban kekerasan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Korban akan merasa dikhianati oleh orang yang dicintai dan hormati. Akibatnya, korban akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan kepercayaan kepada orang lain. Atas dampak ini sebagian korban akan menarik diri dari lingkungannya serta enggan menjalin relasi dari orang lain. Sebagian lagi tetap berelasi

⁵⁸ Abi Sarwan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang," 2012.

dengan orang lain namun ketika relasi tersebut menuntut sebuah ikatan yang lebih, maka mereka tidak sanggup untuk memenuhinya.

- b. Ketidakberdayaan, dalam hal ini, dimana dengan terus menerus terpapar pada kekerasan tanpa mereka mampu menghentikan perbuatan yang dialaminya itu akan membuat korban kehilangan kekuasaan atas hidup mereka sendiri. Korban bahkan hampir tidak dapat mengambil keputusan untuk hal-hal kecil kerana dikuasai rasa takut. Mereka takut tindakannya tidak tepat bahkan khawatir jika mengucapkan kata-kata yang salah dapat menimbulkan kemarahan pelaku.
- c. Stigmatisasi, dimana atas perbuatan yang dilakukan oleh lingkungan terkecil dalam sebuah hubungan seringkali atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang mengacu kepada proses menginternalisasikan konotasi-konotasi negatif seperti buruk, perasaan bersalah, dan rasa malu ke dalam citra diri korban. Sehingga atas hal diatas akibatnya korban merasa bahwa dirinya pantas menerima perlakuan kasar. Mereka menganggap dirinya buruk sebagaimana yang dikomunikasikan pelaku melalui tindak kekerasan mereka baik secara fisik maupun verbal. Dengan perkataan lain, korban akan merasa dirinya rendah dan tidak berharga.

4. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Istri dari Kekerasan Suami

Masalah utama yang berkaitan dengan hukum berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut. Bahkan istilah kekerasan perempuan tidak dikenal dalam hukum Indonesia, meskipun fakta ini muncul semakin marak diberbagai penjuru Indonesia.

Persoalan ini yang menyebabkan tidak terlihatnya perlindungan hukum ketika kita menghadapi kasu-kasus seperti kekerasan domestic atau kekerasan seksual, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang khususnya memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan. Pengertian perlindungan maksudnya dari merumuskan definisi tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan sampai dengan upaya hukum bagi korban dan sanksi kejahatan tersebut. Dalam hal ini tidak hanya pengaturan mengenai hal pemberian sanksi hukum pidana kepada pelaku (hukum materil) melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil) serta kompensasi, pemulihan dan pengamanan diri korban.

Sampai saat ini hukum Indonesia belum secara khusus mendefinisikan dan membuat prosedur hukum tertentu yang merespon hukum kekerasan domestik. Hukum positif yang berlaku harus digunakan oleh perempuan untuk menuntut atas ketidakadilan yang dihadapinya, misalnya dalam pasal-pasal dalam hukum pidana (KUHP). Namun, keentuan yang ada ini tidak hanya inadequate, juga tidak memperhatikan dampak dari penyiksaan dan kekerasan yang telah dialami oleh korban kekerasan dalamrumah

tangga.

Terdapat tiga masalah utama yang menonjol, yakni :

1. Banyaknya fakta kasus kekerasan dalam rumah tangga yang secara tidak adil dibiarkan berlangsung tanpa ada solusi penyelesaiannya.
2. Bahwa perempuan yang menjadi korban terbanyak diantara korban kekerasan dalam rumah tangga lainnya.
3. Bahwa hukum di Indonesia tidak secara tegas melarang kejahatan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan masalah ini tidak Nampak.

Perempuan yang bermaksud menuntut sebuah kasus penyiksaan dan kekerasan biasanya perlu datang kepada sistem penegak hukum. Disini polisi atau petugas hukum bertindak sebagai pencari solusi (penengah) antara kedua pasangan (pelaku dan korban). Dalam upaya penyelesaian masalah banyak petugas yang tidak peduli pada bentukbentuk kekerasan domestik. Proses ini akan memberi dampak negatif terhadap perempuan yang berusaha mencari bantuan tersebut. Dalam situasi ini seharusnya petugas–petugas hukum atau orang lain dapat menolong atau memberi tanggapan (respon) kepada kebutuhan yang mendesak perempuan untuk keamanan diri sendiri atau pemulihan diri.

Telah diketahui bersama bahwasannya Indonesia adalah suatu masyarakat yang patrilineal, dan kondisi faktual ini tidak dapat diingkari seperti juga di negara–negara lain di dunia. Patrilineal sebagai suatu struktur komunitas bahwa kaum lelaki memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai

struktur yang mendegorasi perempuan, yang dalam kenyataan tergambar baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Sebagai contoh sederhana saja, kecenderungan untuk membayar upah buruh wanita lebih rendah dari pada buruh pria dan perumusan tentang kedudukan istri dalam perkawinan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan dengan pria.

Dalam kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial politik semacam ini, terdapat suatu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini. Bahkan juga masyarakat internasional, yakni tindakan kekerasan terhadap perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan dimanapun di dunia, walaupun diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Konsekuensi logis dari perumusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana aduan di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini adalah, pihak aparat penegak hukum hanya dapat bersifat pasif, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam suatu urusan warga masyarakat yang secara yuridis dinyatakan sebagai masalah domestik.

Dalam hal ini, dari sudut pandang hukum pidana pada kemandirian dari setiap orang yang menjadi sasaran perlindungan hukum undang-undang

ini. Berdasarkan dengan kasus kekerasan terhadap istri, hukum yang diberlakukan bagi pelaku kekerasan masih mengacu pada KUHP dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 sampai Pasal 356 KUHP) tergantung jenis penganiayaan yang dilakukan oleh suami/istri, ayah/ibu atau majikan.

Ketentuan pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korban hanyalah yang berkenaan dengan :

- a. Perkosaan (Pasal 282 KUHP)
- b. Pengguguran kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan (Pasal 347 KUHP)
- c. Perdagangan perempuan (Pasal 297 KUHP)
- d. Melarikan perempuan (Pasal 332 KUHP)

Selain hukum pidana, Undang-undang perkawinan dalam pasal 24 sesungguhnya juga memberi perlindungan hukum kepada kaum istri yang mengalami kekerasan atau penganiayaan dengan meminta kepada pengadilan agar tidak tinggal serumah lagi dengan suaminya, karena keadaan yang bisa membahayakan dirinya. Hal ini kemudian diperkuat dengan keluarnya peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf d juga menjadi instrumen perlindungan hukum terhadap istri dari kekerasan suami. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa, perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Bila suami melakukan kekerasan sebagaimana

yang disebutkan dalam pasal tersebut, maka pihak istri dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut cerai dari suaminya.⁵⁹

5. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Jan Remmelink⁶⁰ Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada Tahun 2004 pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). Di samping di dasarkan pada pertimbangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak terjadi di Indonesia, juga dilatar belakangi kepedulian pemerintah pada hak asasi warga negaranya. Pada bagian pertimbangan Undang-Undang PKDRT dikemukakan dalam salahsatu hal KDRT antara lain :

“Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”.

Sejalan dengan itu dalam pertimbangan pada penjelasan umum Undang-Undang ini di kemukakan :

“untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa

⁵⁹ Pasal 24 UU Perkawinan Tahun 1974

⁶⁰ Jan Remmelink, Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Penting dalam KUHP) (Bandung: 2003), hlm.177.

segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.”

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) terkait erat dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang peratifikasian Convention on the Elimination off All of Discrimination against women serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) harus kita pandang sebagai satu bentuk keberpihakan Negara (dalam wujud peraturan perundangundangan) terhadap kelompok rentan dalam lingkup rumah tangga.

Dalam Undang-Undang ditegaskan, kekerasan dalam rumah tangga merupakan:

1. Pelanggaran hak asasi manusia,
2. Kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan
3. Diskriminasi

Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) pun dalam ketentuan umumnya merumuskan kekerasan dalam rumah tangga sebagai “kekerasan terhadap seseorang terutama perempuan” Namun, seperti diulas di atas,kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya tidak hanya menimpah perempuan,namun terkait dengan posisi kerentanan anggota keluarga yang hidupnya secara finansial ataupun emosional, bergantung pada siapa pun yang dianggap berkuasa dalam rumah

tangga.⁶¹

Selanjutnya kategori kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan juga harus dipahami secara kontekstual. Konteks ini dapat kita peroleh dengan mencermati dua instrument internasional mengenai hak asasi manusia. Kedua instrument adalah: convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women dan convention on the Rights of the Child. Kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks ini dianggap sebagai peniadaan hak-hak (asasi) dari serta pengabaian martabat perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan, yang justru hendak dilindungi oleh kedua konvensi internasional. Maka disini yang hendak diatur adalah bentuk tanggung jawab Negara dibawah kedua instrumen hukum HAM Internasional tersebut.

Berkenan dengan kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai bentuk diskriminasi, hal ini secara khusus dapat kita kaitkan dengan posisi rentan perempuan baik dewasa maupun anak, dalam keluarga. Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) dengan demikian dapat dipandang sebagai bentuk intervensi Negara untuk mengoreksi bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang muncul di masyarakat dalam wujud kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat ketentuan pidana berupa sanksi antara lain: Pasal 44 :

⁶¹ Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang peratifikasian Convention on the Elimination off All of Discrimination against women

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal ini perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁶²

Dalam pasal 55 Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga membuktikan cukup dengan keterangan saksi korban dan 1 alat bukti yang sah. Pembuktian semacam ini memang lebih memudahkan korban didalam proses pradilan mengingat sulitnya mendapatkan bukti – bukti

⁶² MediaIndonesia”PenghapusanKekerasandalamrumahtangga”.co.id

kekerasan dalam rumah tangga. Pada umumnya pihak pelaku telah mengantisipasi proses hukum dengan menghilangkan barang bukti yang akan meringankan dirinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, disini penulis menggunakan jenis penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana jenis penelitian hukum normatif disini dimaksudkan dengan metode penelitian yang gambarannya diarahkan kepada norma-norma dasar yang dibentuk oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh masing-masing disiplin ilmu hukum.⁶³ Penelitian hukum normatif mengkaji mengenai hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang dan selain hal tersebut diatas penelitian hukum normative berkaitan dengan bahan pustaka merupakan data dasar, yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁶⁴ Berkaitan dengan hal ini tersebut penulis melakukan studi mengenai analisis kebijakan hukum pidana terhadap tidak pidana Kekerasan Tindak Pidana Rumah Tangga

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini ada 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan meneliti

⁶³ Honny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Keempat, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), Hlm. 49.

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 53.

berbagai aturan-aturan hukum yang menjadi fokus serta sekaligus yang menjadi tema sentral suatu penelitian.⁶⁵ Penulis dalam hal ini lebih kepada pengkajian aturan-aturan serta yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tidak Pidana Kekerasan Tindak Pidana Rumah Tangga serta peraturan lain yang berkaitan.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang menggunakan pandangan-pandangan, dan juga doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶⁶ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal ini dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁶⁷

3. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Pendekatan analitis (*analytical approach*) adalah pendekatan dengan menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan, pertama penulis berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan, dan kedua menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan

⁶⁵ I I Jiny Ibrahim, "Teoory Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang" (Bayumedia Publishing, 2005).

⁶⁶ H S Salim and Erlies Septiana Nurbani, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi/Salim HS," 2017.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11," Jakarta: Kencana, 2011.

hukum.⁶⁸

C. Sumber Data

Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diteliti yaitu : Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa semua publikasi terkait tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dimana publikasi tentang hukum berkaitan dengan; beberapa buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta beberapa komentar atas putusan pengadilan. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum.

D. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional berupa peraturan perundang-undangan dan studi pustaka melalui kajian referensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana terhadap tidak pidana Kekerasan Tindak Pidana Rumah Tangga dan juga Teknik Pengolahan serta Analisa Data

⁶⁸ Jiny Ibrahim, "Teoory Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang."

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan Sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabuData yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional, dimana data sekunder yang diperoleh disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh Penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau *domestic violence* merupakan tindak pidana kekerasan yang berbasis pada gender dan terjadinya pada ranah personal. Dimana kekerasan yang sering kali terjadi di dalam lingkungan keluarga ini banyak berkaitan dengan hubungan relasi personal, dimana pelakunya merupakan seseorang yang dikenal baik dan juga merupakan orang terdekat dengan korban, hal ini dapat dicontohkan dengan tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu bahkan sebaliknya.⁶⁹

Selain hal tersebut diatas kekerasan ini dapat juga muncul dalam di berbagai hubungan lainnya, dimana hal tersebut tidak hanya pada hubungan yang berdasarkan pernikahan saja, seperti contoh pada hubungan pacaran, atau juga dapat dialami oleh seseorang yang bekerja membantu pekerjaan rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dimaknai

⁶⁹ Muizz Bintang Nur Hidayat, “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK (Studi Putusan Perkara Nomor: 130/Pid. Sus/2021/PN Kdl)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.⁷⁰

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk *Statistik Kriminal 2023*, tren kasus kejahatan terhadap fisik/badan, yaitu kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT di Indonesia terlihat cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Jumlah kasus KDRT di Indonesia sepanjang 2022 mencapai 5.526 kasus per tahun. Jumlah ini menurun dibanding periode 2021 dan 2020 masing-masing sebanyak 7.435 kasus dan 8.104 kasus.⁷¹

Tabel 1. Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2019-2023

Tahun	Korban Perempuan	Korban Laki-Laki	Jumlah kasus
2019	17.132	4.951	20.530
2020	17.574	4.396	20.499
2021	21.753	5.376	25.210
2022	25.052	4.631	27.593
2023	17.930	4.132	20,265

Sumber : Simfoni PPA Kementerian Pemberdayaan dan perlindungan anak

Berdasarkan data dengan statistic diatas yang bersumber pada Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan anak menunjukkan bahwa

⁷⁰ M Farid Ridho, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2017).

⁷¹ Databoks, "Tren Kasus KDRT Di Indonesia Cenderung Menurun Dalam Lima Tahun Terakhir."

kekerasan dalam rumah tangga dalam lima tahun terakhir di seluruh provinsi di Indonesia. Jika di telaah lebih lanjut pada data tersebut terdapat fluktuasi dalam jumlah kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Namun berkaitan dengan tren fluktuasi di atas dan juga adanya penurunan jumlah kasus yang terjadi di tahun sebelumnya, tidaklah menjadi alasan pembena akan di legalnya akan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dikarekan di lihat jumlah kasus yang sudah menyentuh angka ribuan masih menunjukkan bahwa masih lemahnya aturan yang melandasi perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Seperti yang diketahui juga teriat dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, banyak dari beberapa kasus yang terjadi tidak hanya menimbulkan luka pada fisik, sikis serta seksual atau dampak yang lainnya tetapi dari kasus kekerasan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut juga seringkali berakhir pada tindak pidana yang lebih ekstrim lagi seperti dengan hilangnya nyawa dari korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus terbaru yang terjadidi Ciamis, dimana kasus tersebut bermula dengan adanya kesulitan ekonomi, sehingga terjadinya ketidak harmonisan keluarha menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah

tanga, serta terakhir menyebabkan hilangnya nyawa korban dan dengan teragis terjadinya mutilasi pada korban.⁷²

Bahkan istilah-istilah yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan tidaklah dikenal dalam hukum yang ada Indonesia, dan hal ini juga lah yang menjadikan fakta-fakta buruk ini muncul dan juga semakin marak terjadi diberbagai penjuru Indonesia serta lapisan masyarakat Indonesia.

Dimana persoalan ini menyebabkan tidak terlihatnya perlindungan hukum sama sekali ketika berhadapan atau menghadapi kasus-kasus seperti kekerasan domestic atau kekerasan dalam rumah tangga ini, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang khususnya memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan. Dalam hal ini tidak hanya pengaturan mengenai hal pemberian sanksi hukum pidana kepada pelaku atau hukum materil saja, tetapi hal ini juga melainkan mengatur tentang proses pada tuntutan hukumnya atau hukum formil serta kompensasi, pemulihan dan juga pengamanan diri.

Sampai saat ini hukum postif Indonesia belum secara khusus mendefinisikan dan membuat prosedur hukum tertentu yang merespon secara cepat hukum kekerasan domestik.

Pada dasarnya istilah kekerasan fisik tidak dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara spesifik dan juga secara terperinci, dimana dalam KUHP hanyalah ada istilah dari sebuah penganiayaan. dimana terkait dengan penganiayaan hanya dijelaskan

⁷² Reyanda Muzhaqin Putra, Andi Najemi, and Dheny Wahyudi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): 322–31.

secara substansi saja, dimana yang dapat memberikan pemahaman mengenai kekerasan fisik yang dapat diakibatkan serta menggambarkan kekerasan terjadi di lingkungan masyarakat atau yang kita kenal sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Dimana pemahaman akan mengenai kekerasan fisik yang diakibatkan karena suatu tindak pidana penganiayaan sehingga penganiayaan dalam kekerasan fisik ini diuraikan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bertujuan merugikan pihak korban secara fisik dan jasmani.

Selain atas hal telah dijelaskan diatas terkait dengan pengertian penganiayaan yang di jelaskan dalam yurisprudensi ialah adanya tujuan yang patut hendak di capai oleh suatu perbuatan yang di sadari menimbulkan rasa sakit dan luka. Dalam ilmu hukum, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. dan berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa beberapa unsur-unsur penganiayaan yaitu :

- a. Unsur kesengajaan yang disebut sebagai unsur subjektif, dimana kesengajaan dalam hal ini disamping ditujukan pada perbuatan itu sendiri
- b. Adanya perbuatan dimana perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka di tubuh dimana

dengan kata lain bahwa orang yang dipidana yaitu mereka yang menciptakan perbuatan melawan huku itu sendiri.

- c. Adanya akibat perbuatan yang dituju yaitu rasa sakit dan luka pada tubuh.

Pengaturan tentang delik penganiayaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 5 macam, sebagai berikut:

- a. Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP)
- b. Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (pada pasal 353 KUHP)
- c. Penganiayaan berat (pasal 354 KUHP)
- d. Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu pada pasal (255 KUHP)

Dari uraian diatas pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum pidana telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan yang merupakan bagian dari tindak pidana penganiayaan, namun terkait dengan saksi tersebut belum mengakomodir secara langsung tindak kekerasan dalam keluarga.

Bedasarkan penjelasan diatas dimana hukum positif yang berlaku haruslah digunakan oleh perempuan untuk menuntut atas ketidakadilan yang dihadapinya serta dialaminya sendiri, misalnya dalam pasal-pasal dalam hukum pidana (KUHP). Namun, ketentuan yang ada ini tidak hanya *inadequate*, juga tidak memperhatikan dampak dari penyiksaan dan kekerasan yang telah dialami. Sedikitnya ada tiga masalah utama yang menonjol, yakni :

1. Banyaknya fakta dari beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi di kalangan masyarakat malah di biarkan saja terjadi secara tidak adil dan juga atas fakta kasus tersebut dibiarkan berlangsung tanpa ada pembahasan serta solusi atas penyelesaiannya.
2. Bahwa pada kasus kekerasan dalam rumah tangga perempuan yang paling sering menjadi subjek dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini dan juga insan perempuanlah yang sering menjadi korban terbanyak diantaranya banyaknya korban kekerasan dalam rumah tangga lainnya.
3. Bahwa hukum di Indonesia pada saat ini tidak secara tegas melarang kejahatan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan masalah ini tidak nampak terlihat.⁷³

Memperhatikan kenyataan dan perkembangan dewasa ini bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi, maka untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Lahimya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dilandasi oleh berbagai pertimbangan, dimana pertimbangan tersebut dijelaskan dan tertulis secara rinci pada point menimbang atas Undang-Undang ini sebagai berikut :

⁷³ H Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011): 43258.

- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Dengan pertimbangan-perimbangan diatas sebagai landasan pembentukan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dimana bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 1

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Penjelasan pada pasal 1 menegaskan bahwa yang dapat di katagorikan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga jelas tercatat dan terperinci dengan baik, selain penjelasan rincin tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga, subjek-subjek yang di katagorikan dalam kekerasan rumah tangga berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

Pasal 2

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang meliputi :
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Namun meskipun pengaturan terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini sudah di bahas pada rincian diatas masalah utama yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari hukum positif indonesia tidak berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut.

Begitu juga sebaliknya, hukumnya pada hakekatnya merupakan abstraksi dan juga ketetapan atau penegasan dari norma-norma yang berada dalam masyarakat, dimana gambaran normatife ini secara sosiologis dirumuskan sebagai penegakan hukum pada suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum tersebut menjadi sebuah kenyataan.

Sementara seperti yang kita ketahui konflik yang terjadi di dalam sebuah keluarga dengan bagaimanapun bentuknya konflik yang terjadi tetaplah harus dihadapi, diselesaikan serta haruslah dicari solusinya.⁷⁴

Dimana konflik keluarga yang terjadi di lingkungan masyarakat biasanya bersifat negative, sehingga terkait dengan konflik keluarga yang bersifat negative ini jika tidak segera di atasi maka akan berdampak dan dapat menyebabkan situasi atau hubungan keluarga semakin memburuk, oleh karena itu perlu dilakukan strategi-strategi

⁷⁴ Anggi Yus Susilowati and Andi Susanto, "Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19," *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)* 2, no. 2 (2020): 87.

dalam menyelesaikan konflik tersebut yakni dengan pendekatan resolusi konflik.

Resolusi konflik atau pada istilah Bahasa Inggris yakni *conflict resolution* memiliki pengertian-pengertian yang berbeda-beda menurut beberapa para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Beberapa pengertian terkait dengan Resolusi konflik dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Resolusi Konflik adalah suatu usaha untuk menangani sebab-sebab konflik serta berusaha untuk membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama di dalam kelompok-kelompok yang mengalami konflik
2. Menurut Weitzman dalam Morton and Coleman, mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*).

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan dan dijelaskan bahwa resolusi konflik merupakan suatu cara atau proses yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik merupakan suatu cara atau proses yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.

Menurut Wirawan, metode resolusi konflik dapat dikelompokkan menjadi dua strategi yakni:⁷⁵

⁷⁵ Gita Raudhatul Zanah, Siti Nurbaetillah, and Wafa Noer Afifah, "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 1 (2023): 35–44.

a. Pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (*self-regulation*) Resolusi konflik dengan pengaturan sendiri dapat dilakukan jika kedua pihak yang berkonflik ingin berupaya menyelesaikan sendiri konfliknya. Dimana pihak-pihak yang terlibat atas konflik tersebut saling melakukan pendekatan ataupun negosiasi dalam menyelesaikan konflik untuk mendapatkan keluaran konflik sesuai dengan yang diharapkan. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan dalam metode pengaturan sendiri yaitu pendekatan kolaborasi atau kompromi, pendekatan mengalahkan lawan, menyelesaikan sebuah konflik tidak terpaku pada satu pendekatan saja melainkan bisa dengan menggabungkan beberapa pendekatan, hal ini disesuaikan dengan situasi konflik sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan pendekatan menghindar

b. Pengaturan melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*). Untuk Metode resolusi konflik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dapat juga dengan melibatkan pihak ketiga. Metode ini sering kali digunakan ketika para pihak-pihak yang terlibat berkonflik tidak mampu lagi dalam menyelesaikan konflik yang dialami atau tidak mau mengalah kearah yang lebih jauh.

Intervensi pihak ketiga disini sering kali lebih bermanfaat jika kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan konflik mereka, pihak ketiga bisa bersikap pasif dengan cara menunggu dan

menanti para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut meminta bantuan, atau dapat bertindak aktif dengan cara membujuk kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Penyelesaian konflik dalam keluarga dapat dilakukan dengan metode resolusi konflik pengaturan sendiri atau dapat juga dengan resolusi konflik intervensi pihak ketiga. Strategi penyelesaian konflik dalam keluarga tersebut tergantung dari jenis konflik dan sumber atau penyebab konflik keluarga.

Dengan demikian apabila bicara terkait dengan penegakan hukum pada tindak kekerasan dalam rumah tangga Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi sudah sepatutnya untuk memperkuat regulasi-regulasi terkait dengan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut jelas bahwa, kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi sebuah tindak pidana yang memiliki tingkat keperhatian yang sangat tinggi.

B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia bukanlah sebuah permasalahan yang baru, dapat dilihat pada beberapa kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan

masyarakat selalu menjadi topic pembicaraan yang hangat, seperti yang kita ketahui kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah tindak kekerasan yang yang seringkali melibatkan kerusakan fisik, maupun mental seseorang, bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa pada si korban, hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian khusus bagi negara untuk menuntaskan hal tersebut.

Setelah membahas beberapa factor-faktor yang menjadi landasan-landasan pembicaraan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa sebuah kasus tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut sebenarnya sudah dan telah tertuang dalam beberapa peraturan dan juga pada beberapa landasan hukum lainnya, namun dalam hal tersebut beberpa perarturan yang mengatur akan peraturan tersebut masih dirasa kurang dan juga masih dirasa sangat belum mampu untuk menyelesaikan hal-hal yang berbau atau yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sementara pada kenyataan yang ada dilingkungan masyarakat pada saat ini kekerasan dalam rumah tangga dalam proses di berbagai kasus masih banyak yang belum terselesaikan secara hukum

Melihat kondisi ini, seharusnya kendala-kendala dala proses penegakan hukum terhadap berbagai kasus kekerasan haruslah segera diatasi dan juga diselesaikan. Dan juga dilihat dari lambatnya penyelesaian kendala-kendala yang ada dilapangan terhadap penyelesaian kasus yang terjadi sering kali kendala yang belum adanya aturan pelaksanaan dan masih lemahnya pemahaman serta kapasitas aparat penegak hukum dalam menjalankan amanat undang-undang.

Sehubungan dengan bekerjanya hukum di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, Robert B. Seidman, menjelaskan terdapat tiga komponen inti yang mendukung bekerjanya sebuah hukum dalam masyarakat dan hal ini termasuk juga dalam aspek penegakannya. ketiga unsur komponen tersebut ialah:⁷⁶

- a. Lembaga sebagai pembuat peraturan ;
- b. Lembaga sebagai penerapan peraturan ;
- c. Subjek sebagai pemegang peranan itu sendiri

Berdasarkan dari ketiga unsur tersebut Robert B. Seidman juga mengajukan empat dalil atau landasan serta alasan lain untuk mendukung penjelasan diatas, sehingga dalil tersebut di paparkan sebagai berikut:⁷⁷

- a. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran diharapkan bertindak;
- b. Bagaimana peran seseorang sebagai pemegang peran itu akan bertindak. Sehingga sebagai salah suatu respon terhadap peraturan hukum, merupakan bentuk fungsi peraturan-peraturan yang di tujukan kepadanya sanksi-sanksinya, aktivitas lembaga pelaksana. serta hal atas keseluruhan kompleks dari kekuatan social politik dan juga lain-lainnya berkaitan dengan mengenai dirinya;
- c. Bagaimana kerja lembaga-lembaga atas pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, merupakan fungsi dari peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, kekuatan sosial politik dan lain-lainnya yang mengenai diri

⁷⁶ Fitri Wahyuni, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia." hlm 27

⁷⁷ Fitri Wahyuni, hlm 28

mereka, serta hal yang menjadi umpan balik yang datang dari para pemegang peran tersebut.

- d. Bagaimana pembuat undang-undang sendiri bertindak sebagai sebuah fungsi peraturan-peraturan yang dapat mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi, kekuatan sosial politik dan juga ideologi, dan lain-lainnya dimana hal tersebut yang pastinya berkaitan dengan mengenai diri mereka, serta umpan balik yang datang dari pemegang peran penting dalam penyelesaian kasus dan juga system birokrasi.

Dijelaskan lebih lanjut selain penjelasan diatas dapat dilihat pula beberapa factor-faktor yang memungkinkan mempengaruhi terkait dengan masalah penegakan hukum, dan factor-faktor tersebut adalah

- a. Faktor hukumnya sendiri ;
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum ;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ;
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan.

Dilihat dari penjelasan diatas yang jika kita dikaitkan dengan hal-hal yang mempengaruhi faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka jika dilihat bahwa hukum yang mewadahi kekerasan dalam rumah tangga pada saat ini masih lah sangat dirasa belum cukup dan belum lah mampu dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya

masih banyaknya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan mobilitas masyarakat

Dimana kekerasan yang terjadi di kalangan masyarakat tersebut lebih banyak menimbulkan kerugian-kerugian yang sangat besar, sehingga terlihat dari segi kerugian tersebut sangat banyak yang berkaitan dengan hancurnya fisik, sikis, serta ekonomi seseorang.

Dimungkinkannya pencantuman kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam hal delik pengaduan dirasa sudah sangat membatasi akan sebuah mobilitas istri dan juga hal tersebut dapat menghalangi penegakan hukum hukum untuk dapat fokus pada hukum itu sendiri sendiri.

Meskipun dalam hal ini tidak menyebutkan Meskipun tidak menyebutkan akan delik aduan absolute atau relatif, namun undang-undangan tersebut tetap menempatkan istri pada posisi subordinat, dimana hal tersebut tertuang dalam pasal 51:

“Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”

Dimana pada konsep pasal tersebut yang mengacu pada pasal 44 ayat (4) kekerasan fisik yang di timbulkan serta dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau terhalangnya untuk menjalankan pekerjaan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Dari ke tiga pasal tersebut diatas dapat terlihat akan adanya pengkotakan-pengkotakan serta masih terbukanya sebuah peluang akan adanya pengecualian dan juga serta meminimalisir dari sebuah penjatuhan hukuman pada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, dimana hal tersebut berkaitan dengan dengan posisi kasus yang terjadi di dalam keidupan berumah tangga baru dapat di usut dan juga baru dapat dilakukan penyidikan oleh aparat penegak hukum jika dalam hal ini korban atau perempuan sebagai subordinatif dalam tingkatan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini, dimana hal tersebut haruslah diawali dengan pengaduan terlebih dahulu kepada pihak yang berwajib sehingga tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tersebut dapat ditetapkan sebagai tindak pidana yang dapat dituntut secara hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru, dan hal ini termasuk juga tentang kekerasan terhadap istri oleh suami. Namun pada kenyataan yang ada di lingkungan masyarakat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh lingkungan keluarga maupun oleh korban itu sendiri.

Disamping hal diatas budaya yang dimiliki masyarakat juga ikut berperan banyak dalam hal ini, dimana hal tersebut dikarenakan tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah menampilkan masalah keluarga dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi.

Meskipun seperti yang kita ketahui bahwa perempuan mengalami lebih banyak kekerasan sebagian besar terjadi di rumah tangga mereka sendiri dan yang menjadi pelaku atas kekerasan tersebut adalah orang yang dekat serta yang kenal dengan korban. Dimana kekerasan yang terjadi tersebut seringkali dianggap sebagai hal yang wajar dan juga dianggap tidak terlalu kriminal dibandingkan pelanggaran atau tindak pidana yang lainnya, namun dengan tanggapan masyarakat atau lingkungan terkait dengan hal tersebut yang mewajarkan akan adanya keributan sampai dengan terjadinya kekerasan baik fisik maupun psikis adalah suatu hal dengan batas kewajaran, meskipun dampak dari kekerasan tersebut terkadang lebih parah dari kejadian yang terjadi di luaran sana

Melihat kenyataan yang berkaitan dengan tujuan dari perkawinan yang mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada 25 pasal 1 menyatakan bahwa :
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sehingga dari hal tersebut diatas tujuan perkawinan yang diharapkan adalah membentuk serta membina keluarga yang bahagia baik lahir dan batin dan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh pihak-pihak yang terjalin dalam ikatan tersebut. Sehingga keharmonisannya yang diharapkan menjadi tujuan dibangunnya sebuah keluarga tersebut tetap terjaga dan juga pengupayaan tersebut dapat terjalin langgeng (kekal) selain hal tersebut keharmonisan rumah tangga juga harus terjalin.

Namun kenyataan yang ada di lingkungan masyarakat pada saat ini yang berdasarkan pada konsep keluarga yang diharapkan berdasarkan undang-undang perkawinan diatas serta konsep yang diharapkan pada saat terjalinnya sebuah hubungan dalam membina keluarga menjadi tidak tercapai dan juga menjadi boomerang sendiri untuk keluarga itu sendiri.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kadang-kadang terhambat oleh berbagai kondisi. Dengan kondisi tersebut mereka pada umumnya menganggap bahwa permasalahan rumah tangga merupakan masalah yang sangat pribadi.

Dengan anggapan demikian keluarga yang di bina oleh 2 orang antara suami dan istri, dan anak-anaknya cenderung menjadikan suami yang notabennya adalah seorang kepala keluarga dianggap sebagai nahkoda utama dalam sebuah keluarga, dan dengan konsep merajakan seseorang dalam sebuah keluarga terkadang menjadikan seseorang tersebut memiliki power serta kendali lebih pada suatu hubungan.

Dengan adanya kendali yang lebih di dalam sebuah keluarga terkadang hal tersebut membentuk anggapan bahwa kekerasan mejadi sebuah jalan akan pembenaran dari sikap untuk “mendidik” istri atau pun anak-anak dalam keluarga itu sendiri, selain hal tersebut dengan anggapan bahwa power lebih yang dimiliki oleh kepala keluarga tersebut juga lebih cenderung menjadikan istri dan anak sebagai objek sehingga bahkan menganggap diri (kepala keluarga) subjek atau individu (pribadi) yang mempunyai hak asasi yang patut di hormati, dengan terlepas dari alasan-alasan di belakangnya.

Strategi resolusi pada konflik keluarga dapat dibedakan menjadi deskruktif dan konstruktif. Dimana dua hal tersebut sering kali membuat resolusi konflik menjadi tidak efektif adalah Dua hal yang sering kali membuat resolusi konflik keluarga tidak efektif adalah tindakan menyalahkan orang dan mengungkit persoalan yang telah lalu.

Resolusi konflik keluarga yang konstruktif dapat dilakukan dengan menentukan pokok permasalahan, mendiskusikan sumbangan masing-masing pada permasalahan yang muncul, mendiskusikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, dan menentukan serta menghargai peran masing-masing terhadap penyelesaian masalah

Permasalahan sarana dan prasarana yang diharapkan menjadi sebuah pendukung penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi sebuah faktor penghambat dimana sarana dan prasarana tersebut yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi ancaman bagi aparat penegak hukum ini adalah

sebagai berikut:

- a. Masalah dengan bukti korban kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Terkadang dalam hal pengumpulan bukti untuk dari segi korban mengalami beberapa kesulitan dengan pembuktian. Hal tersebut terjadi ketika mereka masih terluka baik hal tersebut secara fisik, korban akan merasa malu untuk melapor kepada aparat penegak hukum korban malu sehingga dengan kondisi sedemikian hingga dapat menghambat dari ketentuan-ketentuan visum et repertum yang biasanya dibebankan pada korban sendiri.

Selain hal diatas tersebut perempuan yang merupakan sebagai korban masih juga harus melakukan post mortem, dan melaporkan kejadian yang mana hal tersebut terkadang dapat menjadi tersendiri baginya.

Namun korban juga seringkali memiliki kendala dalam melakukan pembayaran biaya visum, yang dibebankan kepada si pelapor sehingga hal ini dirasakan berat dan menjadi bahan pertimbangan terhadap penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Adanya ketidak pekaan aparat penegak hukum akan perbedaan gender hal ini dimisalkan dengan adanya hal ini dimisalkan jika seorang istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi sasaran dari kekerasan fisik, maka mental atau secara sikis dan psikologis orang tersebut majadi gelisa, shingga hal ini menjadikan terhambatnya pelaporan dimana perempuan sebagai merasa malu

jika dia melaporkan kasus yang dialaminya tersebut kepada pihak yang bewenang, selain hal ini, korban merasan permasalahan internal rumah tangga tidak lah pantas untuk di beritahukan serta dilaporkam kepada pihak yang berwajib.

- c. Halangan dapat juga diberikan dan dilakukan oleh pihak keluarga korban, diamana keluarga lain menggap prilaku agresif yang ditimbulkan dalam kehidupan berumah tangga merupakan aib bagi keluarga yang sudah seharusnya disembunyikan sehingga perbuatan tersebut diarasa tidak akan diiketahui oleh kebanyaakan orang, terutama lingkungan sekitar tempat tinggal kelurga tersebut. Penjelasan lainnya juga bahwa tindak kekerasan yang terjadi didalam lingkungan masyarakat dirasa oleh korban dapat menghambat keberlangsungan bisnis keluarga dan juga kegiatan didalam rumah tangga itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana berdasarkan kekerasan dalam rumah tangga merupakan Penegakan hukum untuk menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sarat dengan akan adanya perlindungan hak-hak korban dan juga keluarganya atas Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. sehingga memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh konsitusi. Selain itu dibutuhkan pula kondisi sarana serta prasarana pendukung penegakan hukum yang bebas dan bersih dari korupsi, suap dan kolusi di seluruh jajaran lembaga penegak hukum, layanan sosial dan layanan publik yang terkait dalam hal meminimalisir atau pun juga pengurangan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kekerasan yang terjadi di dalam ruang lingkup kehidupan rumah tangga sering kali terjadi terutama terutama terhadap perempuan dan anak-anak, dimana bentuk kekerasan yang terjadi mengarah pada bentuk kekerasan fisik dan mental. Faktor-faktor yang memengaruhi kejadian

kekerasan dalam rumah tangga meliputi budaya patriarki di mana peran laki-laki dianggap lebih dominan daripada perempuan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kemiskinan jugalah yang menyebabkan perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Disisi lain factor eksternal juga menjadi factor yang mempengaruhi dimana pandangan masyarakat dan aparat hukum yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi seringkali menjadi penghambat upaya penyelesaian secara pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui akan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait tentang Penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka pihak-pihak yang peduli terhadap meminimalisir kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka diperlukannya serta peningkatan terhadap penyuluhan dan juga sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat.
2. Selain hal tersebut agar perempuan tidak lagi menjadi korban mayoritas terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka perlunya mereka dapat dan mampu mengetahui tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Dan juga selain hal tersebut korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar perempuan juga harus lebih

berani menceritakan menceritakan serta melaporkan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya kepada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdullah, Mustafa, and Ruben Achmad. "Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia." *Balai Aksara, Jakarta*, 1983.
- Abi Sarwan. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang," 2012.
- Amir, Ilyas. "Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia." *Yogyakarta: Mahakarya Rangkang*, 2012.
- Andi, Hamzah. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia." *Jakarta: Pradnya Paramita* 199 (1993).
- Atmasasmita, Romli. "Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi," 2007.
- Badan Pengembangan Dan Bina Bahasa. "KBBI Daring," 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>.
- Dellyana, Shant. "Konsep Penegakan Hukum." *Yogyakarta: Liberty* 33 (1988).
- Dimas Caicar Dwi Bhaskara. "Analisis Yudridis Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Tesis Universitas Medan Area 1972 , 2020.
- Djamarah, Saiful Bahri. *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Rineka cipta, 2000.
- Fakih, Mansour. "Analisis Gender Dan Transformasi Sosial," 2008.
- Fitri Wahyuni. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia." PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Goode, William J. "Sosiologi Keluarga (The Family)." *Terjemahan Laila Hanom Hasyim. Jakarta: Bumi Aksara*, 1995.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish, 2020.
- Hidayat, Muizz Bintang Nur. "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK (Studi Putusan Perkara Nomor: 130/Pid. Sus/2021/PN Kdl)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Husaini, Wilda, and Yusuf Alam Romadhon. "Hubungan Fungsi Keluarga

- Dengan Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. “Jakarta: Balai Pustaka, 1994,” 2013.
- Jiny Ibrahim, I I. “Teoory Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang.” Bayumedia Publishing, 2005.
- Kanter, E Y, and S R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Stora Grafika, 2002.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Lamintang, P A F, and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- M Farid Ridho. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2017.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan, Kekerasan, Dan Hukum*. Uii Press, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11.” *Jakarta: Kencana*, 2011.
- Moeljatno. “Asas-Asas Hukum Pidana.” Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidaan. “Dalam Muladi Dan Barda Nawawi Arief.” *Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya*, 1992.
- Nashori, Fuad. “Psikologi Sosial Islami,” 2008.
- Prakoso, Djoko, and Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*. Ghalia Indonesia, 1984.
- Putra, Reyanda Muzhaqin, Andi Najemi, and Dheny Wahyudi. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): 322–31.
- Putri, Annora Mentari, and Agus Santoso. “Persepsi Orang Tua Tentang

- Kekerasan Verbal Pada Anak.” *Jurnal Keperawatan Diponegoro* 1, no. 1 (2012): 22–29.
- Rahardjo, Satjipto. “Ilmu Hukum Cetakan Keenam.” *Citra Aditya Bhakti, Bandung*, 2006.
- . “Masalah Penegakan Hukum.” *Bandung: Sinar Baru*, 1983.
- Rhiti, Hyronimus. “Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme).” *Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya*, 2015.
- Salim, H S, and Erlies Septiana Nurbani. “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi/Salim HS,” 2017.
- Salim, Moh. “Pendidikan Agama Dalam Keluarga.” *Yogyakarta: ArRuzz Media*, 2005.
- Salim, Moh Haitami. “Pendidikan Agama Dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga Dalam Membangun Generasi Bangsa Yang Berkarakter.” (*No Title*), 2013.
- Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2004.
- . “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,” 2007.
- Soemadipradja, R Achmad. “Asas-Asas Hukum Pidana.” *Alumni, Bandung*, 1982.
- Soeroso, Moerti Hadiati. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis.” (*No Title*), 2010.
- Syani, Abdul. “Sosiologi Kriminalitas, Bandung: CV.” *Remaja Karya*, 1987.
- Utrecht, Ernst. “Land Reform in Indonesia.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 5, no. 3 (1969): 71–88.
- Zainal, Abidin Farid. “Hukum Pidana I.” *Jakarta: Sinar Grafika*, 1995.

B. Jurnal

- Susilowati, Anggi Yus, and Andi Susanto. “Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19.” *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)* 2, no. 2 (2020): 88–97.
- Usman, H. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu*

Hukum Jambi 2, no. 1 (2011): 43258.

Zanah, Gita Raudhatul, Siti Nurbaetillah, and Wafa Noer Afifah.

“Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 1 (2023): 35–44.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Republik. “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jakarta: Rineke Cipta*, 2004.

D. Website

Databoks. “Tren Kasus KDRT Di Indonesia Cenderung Menurun Dalam Lima Tahun Terakhir,” 2023.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/19/tren-kasus-kdrt-di-indonesia-cenderung-menurun-dalam-lima-tahun-terakhir>.

Merdeka.com. “Keluarga Adalah Kelompok Orang Yang Terikat Hubungan Darah, Ketahui Fungsinya,” 2022.
<https://www.merdeka.com/jateng/keluarga-adalah-kelompok-orang-yang-terikat-hubungan-darah-ketahui-fungsinya-klm.html>.